

Daniel Constantin Giger, MLaw

**Erweiterte Patientenverfügung zur selbstbestimmten
Sterbehilfe bei späterer Urteilsunfähigkeit**

als Masterarbeit vorgelegt an und genehmigt von der

Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich

Eingereicht am 27. November 2024

HS 2024

Version vom 10. März 2025

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	V
Literaturverzeichnis	X
Materialien, Berichte und weitere Dokumente	XVII
A. EINLEITUNG	1
B. ZIEL DER ARBEIT	2
C. SYSTEMATIK DER PROBLEMSTELLUNG	2
I. Juristische Perspektive.....	2
II. Ökonomische Perspektive.....	4
III. Menschliche Perspektive.....	4
D. RECHTLICHER IST-ZUSTAND	5
I. Strafrechtliche Ausgangslage	5
1. Vorbemerkungen	5
2. Suizid und Suizidhilfe.....	6
a) Abgrenzung zum Suizid infolge psychischer Krankheit, Irrtum und Zwang	6
b) Urteilsfähigkeit.....	7
c) Tatherrschaftliche und eigenverantwortliche Handlung	8
3. Behandlungsverzicht bzw. -abbruch.....	11
4. Zwischenfazit.....	12
II. Exkurs: Verschreibung von Natrium-Pentobarbital im Besonderen.....	13
1. Heilmittel- und Betäubungsmittelgesetz.....	13
2. MedBG und Landesrecht der FMH	15
a) Landesrecht der FMH.....	15

b) MedBG	16
III. Privatrechtliche Instrumente der Vorsorge.....	18
1. Begriffliche Vorbemerkungen	18
a) Zur Patientenverfügung.....	18
b) Zur medizinischen Massnahme	18
2. Vorsorgeauftrag nach Art. 360 ff. ZGB.....	20
a) Grundsatz	20
b) Errichtung und Widerruf	20
c) Feststellung der Wirksamkeit und Annahme	21
3. Patientenverfügung i.e.S. nach Art. 370 Abs. 1 ZGB.....	23
4. Patientenverfügung nach Art. 370 Abs. 2 ZGB.....	24
IV. Zwischenfazit	25
E. EIN BLICK ÜBER DIE LANDESGRENZEN HINAUS	26
I. Die Niederlande als Wegbereiterin	26
1. Legalisierung der ärztlichen Sterbehilfe und Beihilfe zum Suizid	26
a) Sorgfaltskriterien nach SterbehilfeG/NL	26
b) Meldeverfahren nach dem Gesetz über das Leichen- und Bestattungswesen.....	30
2. Kritische Würdigung.....	31
II. Weitere europäische Ansätze	32
F. VORSCHLAG FÜR EINE SCHWEIZER LÖSUNG.....	34
I. Einordnung im aktuellen Rechtsgefüge	35
II. Gesetzesnovelle zu einer erweiterten Patientenverfügung (i.e.S.).....	36
III. Erläuterungen	37
1. Grundkonzept – Überblick.....	37
2. Katalog.....	38

3.	Errichtung und Widerruf.....	39
a)	Formvorschrift.....	39
b)	Altersschranke	41
c)	Widerruf	42
4.	Verfahren ab Eintritt der Urteilsunfähigkeit.....	43
a)	Zuständigkeit der ESB	43
aa)	Notwendigkeit einer staatlichen (Vorab-)Kontrolle	43
bb)	Die ESB im Konkreten	44
b)	Einschreiten der ESB	45
c)	Prüfung und Genehmigung	45
d)	Durchführung der Sterbehilfe.....	46
IV.	Keine Notwendigkeit der Anpassung des StGB.....	46
G.	GESAMTFAZIT	46

Abkürzungsverzeichnis

a.A.	anderer Ansicht
Abs.	Absatz
AJP	Aktuelle Juristische Praxis
ALS	Amyotrophe Lateralsklerose
AppGer	Appellationsgericht
Art.	Artikel
AT	Republik Österreich
BAG	Bundesamt für Gesundheit (Schweiz)
BBl	Bundesblatt der Schweizerischen Eidgenossenschaft
BE	Königreich Belgien
BetmG	Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz) vom 3. Oktober 1951 (SR 812.121)
BetmKV	Verordnung über die Betäubungsmittelkontrolle (Betäubungsmittelkontrollverordnung) vom 25. Mai 2011 (SR 812.121.1)
BetmVV-EDI	Verordnung des EDI über die Verzeichnisse der Betäubungsmittel, psychotropen Stoffe, Vorläuferstoffe und Hilfschemikalien vom 30. Mai 2011 (SR 812.121.11)
BFS	Bundesamt für Statistik (Schweiz)
BGBI.	Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich
BGE	Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts (Amtliche Sammlung)
BGer	Bundesgericht
BK	Berner Kommentar
BS	Kanton Basel-Stadt
BSK	Basler Kommentar
BV	Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (SR 101)
BVerfG	Bundesverfassungsgericht (Bundesrepublik Deutschland)
BVerfGE	Entscheidungen des (deutschen) Bundesverfassungsgerichts
BvR	Aktenzeichen einer Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht
BW	Burgerlijk Wetboek Boek 7, bijzondere overeenkomsten, vom 22. November 1991 (Bürgerliches Gesetzbuch, 7. Buch, Besondere Verträge) (Niederlande)
bzw.	beziehungsweise
CHF	Schweizer Franken

CHK	Handkommentar zum Schweizer Privatrecht
CNS	Central Nervous System
Crisis	The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention
d.h.	das heisst
DE	Bundesrepublik Deutschland
ders.	derselbe
dgl.	dergleichen
Diss.	Dissertation
Dr.	Doktor
dt.	deutsch(e)
E.	Erwägung(en)
ECLI	European Case Law Identifier
ECTS	European Credit Transfer and Accumulation System
Ed.	Edition
EDI	Eidgenössisches Departement des Innern
EJPD	Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
ES	Königreich Spanien
ESB	Erwachsenenschutzbehörde
ESR	Erwachsenenschutzrecht
E-StGB/1918	Entwurf des schweizerischen Strafgesetzbuchs vom 23. Juli 1918
et al.	et alii/aliae (und weitere)
f./ff.	und folgende (Seite/Seiten)
FamKomm	Kommentar zum Familienrecht
FMH	Foederatio Medicorum Helveticorum (Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte)
Fn.	Fussnote
FÖD	Föderaler Öffentlicher Dienst (Belgien)
GG	Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949
h.L.	herrschende Lehre
Habil.	Habilitationsschrift
HMG	Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte (Heilmittelgesetz) vom 15. Dezember 2000 (SR 812.21)
HR	Hoge Raad (Niederlande)
Hrsg.	Herausgeber

HS	Herbstsemester
i.a.R.	in aller Regel
i.d.R.	in der Regel
i.e.S.	im engeren Sinne
i.H.v.	in Höhe von
i.S.v.	im Sinne von
i.V.m.	in Verbindung mit
i.w.S.	im weiteren Sinne
KOKES	Konferenz der Kantone für Kindes- und Erwachsenenschutz
Komm	Kommentar
lit.	litera(e)
LStup	Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) vom 3. Oktober 1951 (SR 812.121) (= BetmG)
LU	Grossherzogtum Luxemburg
m.a.W.	mit anderen Worten
m.w.H.	mit weiteren Hinweisen
Med.	Medizin
MedBG	Bundesgesetz über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz) vom 23. Juni 2006 (SR 811.11)
MedR	Zeitschrift Medizinrecht
Mrd.	Milliarde(n)
N	Note
n.º	numero (=Nr.)
NaP	Natrium-Pentobarbital
NL	Königreich der Niederlande
Nr.	Nummer
NZZ	Neue Zürcher Zeitung
OFK	Orell Füssli Kommentar
OR	Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) vom 30. März 1911 (SR 220)
PartG	Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare (Partnerschaftsgesetz) vom 18. Juni 2004 (SR 211.231)
PK	Praxiskommentar
Prof.	Professor

PT	Portugiesische Republik
RTE	Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (Regionale Kontrollkommissionen für Sterbehilfe) (Niederlande)
Rz.	Randziffer(n)
SAMW	Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften
SÄZ	Schweizerische Ärztezeitung
SHK	Stämpflis Handkommentar
SJZ	Schweizerische Juristen-Zeitung
SNV	Schweizerische Normen-Vereinigung
sog.	sogenannt(e/s)
SR	Systematische Sammlung des Bundesrechts
St.	Sankt
SterbehilfeG/AT	Bundesgesetz vom 22. Dezember 2021 über die Errichtung von Sterbeverfügungen (Sterbeverfügungsgesetz der Republik Österreich, StVfG) (BGBl. I Nr. 242/2021)
SterbehilfeG/BE	Loi relative à l'euthanasie vom 28. Mai 2002 (belgisches Sterbehilfegesetz)
SterbehilfeG/ES	Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia vom 24. März 2021 (spanisches Sterbehilfegesetz)
SterbehilfeG/LU	Loi sur l'euthanasie et l'assistance au suicide vom 16. März 2009 (luxemburgisches Sterbehilfegesetz)
SterbehilfeG/NL	Wet toetsind levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding vom 12. April 2001 (niederländisches Sterbehilfegesetz)
SterbehilfeG/PT	Lei n.º 22/2023, Regula as condições em que a morte medicamente assistida não é punível e altera o Código Penal vom 25. Mai 2023 (portugiesisches Sterbehilfegesetz)
StGB	Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (SR 311.0)
StGB/AT	Bundesgesetz vom 23. Januar 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen (Strafgesetzbuch der Republik Österreich) (BGBl. Nr. 60/1974)
StGB/DE	Strafgesetzbuch vom 13. November 1998 (Strafgesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland)
StGB/NL	Wetboek van Strafrecht vom 3. März 1881 (niederländisches Strafgesetzbuch)
u.a.	unter anderem
u.U.	unter Umständen
UAbs.	Unterabsatz

VBVV	Verordnung über die Vermögensverwaltung im Rahmen einer Beistandschaft oder Vormundschaft vom 23. August 2023 (SR 211.223.11)
VE	Vorentwurf
VfGH	Verfassungsgerichtshof (Republik Österreich)
vgl.	vergleiche
Vor Art.	Vorbemerkungen zu den Artikeln
Wlb	Wet op de lijkbezorging vom 8. Mai 1991 (Gesetz über das Leichen- und Bestattungswesen) (Niederlande)
ZGB	Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (SR 210)
Ziff.	Ziffer
zit.	zitiert
ZK	Zürcher Kommentar
ZKE	Zeitschrift für Kindes- und Erwachsenenschutz
ZStrR	Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht
ZStW	Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft

Literaturverzeichnis

- AEBI-MÜLLER REGINA E./FELLMANN WALTER/GÄCHTER THOMAS/RÜTSCHÉ BERNHARD/TAG BRIGITTE, *Arztrecht*, Bern 2024
- ARNAU I FIGUERAS JOSEP/CANTARELL BARELLA GLÒRIA, La ley de regulación de la eutanasia en el caso del Alzheimer (Das SterbehilfeG/ES bei der Alzheimer-Krankheit) <<https://blog.fpma-ragall.org/>> => Alzheimer y demencia=> La ley de regulación de la eutanasia en el caso del Alzheimer (besucht am 17. November 2024)
- ARNET RUTH/BREITSCHMID PETER/JUNGO ALEXANDRA (Hrsg.), *Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Personen- und Familienrecht, Art. 1-456 ZGB, Partnerschaftsgesetz*, 4. Auflage, Zürich/Genf 2023 (zit. CHK-BEARBEITER/IN, Art. ... ZGB/PartG N ...)
- BÄNZIGER CHRISTIAN, *Sterbehilfe für Neugeborene aus strafrechtlicher Sicht*, Diss. Zürich, Zürich/Basel/Genf 2006
- BAUMGARTEN MARK-OLIVER, *The Right to Die?, Rechtliche Probleme um Sterben und Tod*, Diss. Basel 1995, Bern 1998
- BEN-ATTIA ORLY, *Unterbringung und Behandlung urteilsunfähiger Personen im Spannungsverhältnis zwischen Betreuungsvertrag, medizinischem Vertretungsrecht und Fürsorgerischer Unterbringung*, Diss. Zürich 2023, Zürich/Genf 2024
- BERTOLETE JOSÉ MANOEL/FLEISCHMANN ALEXANDRA, *Suicide and psychiatric diagnosis: a worldwide perspective*, *World Psychiatry* 2002, 181 ff.
- BERTOLETE JOSÉ MANOEL/FLEISCHMANN ALEXANDRA/DE LEO DIEGO/WASSERMAN DANUTA, *Psychiatric Diagnoses and Suicide: Revisiting the Evidence*, *Crisis* 2004, 147 ff.
- BEURIOT STÉPHANIE/JUNOD VALÉRIE/BAUD CAROLE-ANNE, *Suizidhilfe: Reicht das Strafgesetzbuch aus?*, Jusletter vom 12. August 2024
- BLUMER CLAUDIA, «Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich diesen begleiteten Suizid nie durchgeführt», *Sonntagszeitung* vom 17. November 2024, 13 ff.

-
- BOENTE WALTER, Der Erwachsenenschutz, Die eigene Vorsorge und Massnahmen von Gesetzes wegen, Art. 360-387 ZGB, Zürcher Kommentar, Zürich/Basel/Genf 2015 (zit. ZK-BOENTE, Art. ... ZGB N ...)
- BOENTE WALTER/ZILIAN FIONA, Der Vorsorgeauftrag im System der selbstbestimmten Vorsorge, in: FRANZ BEAT/MOOSER MICHEL (Hrsg.), Vorsorgeauftrag, Zürich/Genf 2023, 99 ff.
- BUCHER EUGEN/AEBI-MÜLLER REGINA E., Die natürlichen Personen, Art. 11-19d ZGB, Rechts- und Handlungsfähigkeit Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Berner Kommentar, 2. Auflage, Bern 2017 (zit. BK-BUCHER/AEBI-MÜLLER, Art. ... ZGB N ...)
- BÜCHLER ANDREA/HÄFELI CHRISTOPH/LEUBA AUDREY/STETTLER MARTIN (Hrsg.), Erwachsenenschutz, FamKomm, Bern 2013 (zit. FamKomm Erwachsenenschutz-BEARBEITER/IN, Art. ... ZGB N ...)
- CORBETT ANNE/HUSEBO BETTINA/MALCANGIO MARZIA/STANILAND AMELIA/COHEN-MANSFIELD JISKA/AARSLAND DAG/BALLARD CLIVE, Assessment and treatment of pain in people with dementia, *nature reviews neurology* 2012, 264 ff.
- DÍEZ FERNÁNDEZ JOSÉ ANTONIO, Derecho a la eutanasia y objeción de conciencia (Das Recht auf Sterbehilfe und die Verweigerung aus Gewissensgründen), *Cadernos de Dereito Actual* 22/2023, 160 ff.
- DONATSCH ANDREAS, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2018
- ETTER BORIS, Medizinalberufegesetz, MedBG, Stämpflis Handkommentar, Bern 2006 (zit. SHK-ETTER, Art. ... MedBG N ...)
- FALK JULIANE, Basiswissen Demenz, 3. Auflage, Weinheim/Basel 2015
- FELLMANN WALTER, Kommentierung von Art. 40 MedBG, in: AYER ARIANE/KIESER UELI/POLEDNA TOMAS/SPRUMONT DOMINIQUE (Hrsg.), Medizinalberufegesetz (MedBG), Kommentar, Basel 2009
- FISCHER ELENA, Recht auf Sterben?!, Ein Beitrag zur Reformdiskussion der Sterbehilfe in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung der Frage nach der Übertragbarkeit des Holländischen Modells der Sterbehilfe in das deutsche Recht, Diss. 2003, Frankfurt am Main 2004

-
- GÄCHTER THOMAS, Wozu noch Erbrecht?, Pflegerecht 2019, 70 ff.
- GAUCH PETER/SCHLUEP WALTER R./SCHMID JÖRG, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band I, 11. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2020
- GAVELA KALLIA, Ärztlich assistierter Suizid und organisierte Sterbehilfe, Diss. Heidelberg 2011, Heidelberg/New York/Dordrecht/London 2013
- GEISER THOMAS/FOUNTOULAKIS CHRISTIANA (Hrsg.), Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7. Auflage, Basel 2022 (zit. BSK ZGB I-BEARBEITER/IN, Art. ... N ...)
- GRAF DAMIAN K. (Hrsg.), StGB, Annotierter Kommentar, Bern 2020 (zit. Annotierter Kommentar StGB-BEARBEITER/IN, Art. ... N ...)
- GRAF IRIS/STETTLER PETER/KÜNZI KILIAN/GAFNER ANJA/WAIBEL DÉSIREE/FLÜCK MARKUS, Entscheidungen am Lebensende in der Schweiz, sozial-empirische Studie nach Konzept und im Auftrag von: Regina Aebi-Müller/Bianka Dörr/Andreas U. Gerber/Daniel Hürliemann/Regina Kiener/Bernhard Rüttsche/Catherine Waldenmeyer, Bern 2014
- GRUNDMANN ANTONIA, Das niederländische Gesetz über die Prüfung von Lebensbeendigung auf Verlangen und Beihilfe zur Selbsttötung, Diss. Trier 2003, Aachen 2004
- GUNZINGER PIERRE-ANDRÉ, Sterbehilfe und Strafgesetz, Diss. Bern 1977, Zürich 1978
- HÄFELI CHRISTOPH, Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, 3. Auflage, Bern 2021
- HANGARTNER YVO, Schwangerschaftsabbruch und Sterbehilfe, eine grundrechtliche Standortbestimmung, Zürich 2000
- HEHLI SIMON, Ein Implantat, das bei fortgeschrittener Demenz tötet: Der Erfinder der Suizidkapsel werkelt schon am nächsten Projekt, NZZ vom 30. Oktober 2024, 9
- HEHLI SIMON/HARDEGGER ANGELIKA, Suizidhilfe für alle Erwachsenen? Wie ein ethisches Dilemma die Fachwelt spaltet, NZZ vom 23. April 2019, 9
- HIRSIG-VOUILLOZ MADELEINE, La responsabilité du médecin, Aspects de droit civil, pénal et administratif, Bern/Genf 2017

-
- HUGUENIN CLAIRE, *Obligationenrecht, Allgemeiner und Besonderer Teil*, 3. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2019
- HÜRLIMANN DANIEL, *Recht und Medizin am Lebensende*, Habil. Luzern 2021, Baden-Baden/Basel 2022
- HUSEBO BETTINA/ACHTERBERG WILCO/FLO ELISABETH, *Identifying and Managing Pain in People with Alzheimer's Disease and Other Types of Dementia: A Systematic Review*, *CNS Drugs* 2016, 481 ff.
- JACOB NICOLA, *Aktive Sterbehilfe, im Rechtsvergleich und unter der Europäischen Menschenrechtskonvention*, Diss. Berlin 2012, Marburg 2013
- JÉRÔME BÉATRICE, *Avec la dissolution de l'Assemblée, la loi sur l'«aide à mourir» menacée d'effacement*, *Le Monde* vom 12. Juni 2024 <https://www.lemonde.fr/societe/article/2024/06/12/avec-la-dissolution-la-loi-sur-l-aide-a-mourir-menacee-d-effacement_6238960_3224.html> (besucht am 8. November 2024)
- KRAFT ELIANE/ENDES SIMON/ISELI SIMON/STRAHM SVENJA, *Alzheimer Schweiz Demenzkostenstudie 2019, Perspektive der Betroffenen*, durchgeführt im Auftrag von Alzheimer Schweiz, Bern 2019
- KRAFT ELIANE/ISELI SIMON, *Alzheimer Schweiz Demenzkostenstudie, Gesellschaftliche Perspektive*, durchgeführt im Auftrag von Alzheimer Schweiz, Bern 2019
- KREN KOSTKIEWICZ JOLANTA/WOLF STEPHAN/AMSTUTZ MARC/FANKHAUSER ROLAND (Hrsg.), *Orell Füssli Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch*, 4. Auflage, Zürich 2021 (zit. OFK ZGB-BEARBEITER/IN, Art. ... N ...)
- MACKOR ANNE RUTH, *Sterbehilfe in den Niederlanden*, *ZStW* 2016, 24 ff.
- MARTI MARIO M., *Sterbehilfe in der Schweiz*, *SÄZ* 2002, 570 ff.
- MÜLLER LUCIEN, *Aufgedrängte Fürsorge*, Habil. St. Gallen 2021, Zürich 2024
- NIGGLI MARCEL ALEXANDER/WIPRÄCHTIGER HANS (Hrsg.), *Basler Kommentar, Strafrecht I*, Art. 1-136 StGB, 4. Auflage, Basel 2018 (zit. BSK StGB I-BEARBEITER/IN, Art. ... N ...)

-
- ODUNCU FUAT S./EISENMENGER WOLFGANG, Euthanasie – Sterbehilfe – Sterbebegleitung, Eine kritische Standesaufnahme im internationalen Vergleich, MedR 2002, 327 ff.
- PETERMANN FRANK TH., Entscheidbesprechungen, Bundesgericht, I. strafrechtliche Abteilung, Urteil 6B_393/2023 vom 13. März 2024 (zur Publikation vorgesehen), Ministère Public de la République et canton de Genève gegen Dr. Med. Pierre Beck, Ausstellen eines Rezepts für eine letale Dosis Natrium-Pentobarbital zum Zwecke eines begleiteten Suizids für eine gesunde Person, AJP 2024, 742 ff. (zit. PETERMANN, NaP, ...)
- DERS., Urteilsfähigkeit, Zürich/St. Gallen 2008 (zit. PETERMANN, Urteilsfähigkeit, Rz. ...)
- DERS., Rechtliche Überlegungen zur Problematik der Rezeptierung und Verfügbarkeit von Natrium-Pentobarbital, AJP 2006, 439 ff. (zit. PETERMANN, Rezeptierung, ...)
- RENZ NICO, Der Vorsorgeauftrag und seine Validierung, Diss. Zürich, Zürich/Basel/Genf 2020
- RIPPE KLAUS PETER/SCHWARZENEGGER CHRISTIAN/BOSSHARD GEORG/KIESEWETTER MARTIN, Urteilsfähigkeit von Menschen mit psychischen Störungen und Suizidbeihilfe, SJZ 2005, 53 ff.
- ROSCH DANIEL/BÜCHLER ANDREA/JAKOB DOMINIQUE (Hrsg.), Erwachsenenschutzrecht, Einführung und Kommentar zu Art. 360 ff. ZGB und VBVV, 2. Auflage, Basel 2015 (zit. ESR KOMM-BEARBEITER/IN, Art. ... ZGB/VBVV N ...)
- RÜTSCHÉ BERNHARD/HÜRLIMANN DANIEL/THOMMEN MARC, Ist Suizidhilfe für Gesunde mittels Natrium-Pentobarbital strafbar?, sui generis 2022, 113 ff. <<https://sui-generis.ch/article/view/3758/2687>> (besucht am 20. November 2024)
- SCHUBARTH MARTIN, Assistierter Suizid und Tötung auf Verlangen, ZStrR 127/2009, 3 ff.
- SCHWARZENEGGER CHRISTIAN, Selbstsüchtige Beweggründe bei der Verleitung und Beihilfe zum Selbstmord (Art. 115 StGB), in: PETERMANN FRANK (Hrsg.), Sicherheitsaspekte der Sterbehilfe, St. Gallen 2008, 81 ff.
- SEIFERT ALEXANDER/SHELLING HANS RUDOLF, Demenzbarometer 2018, Wissen, Einstellungen und Erfahrungen der Schweizer Bevölkerung, Zürich 2019 <https://www.researchgate.net/publication/332414430_Demenzbarometer_2018_-_Wissen_Einstellungen_und_Erfahrungen_der_Schweizer_Bevolkerung> (besucht am 21. November 2024)

-
- STRATENWERTH GÜNTER/BOMMER FELIX, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 8. Auflage, Bern 2022
- TAG BRIGITTE, Strafrecht am Ende des Lebens – Sterbehilfe und Hilfe zum Suizid in der Schweiz, ZStW 2016, 73 ff.
- TEICHMANN FABIAN/CAMPRUBI MADELEINE/GERBER LÉONARD, Le droit au suicide médicalement assisté, sui generis 2021, 117 ff. <<https://sui-generis.ch/article/view/sg.175/1788>> (besucht am 17. September 2024)
- TEICHMANN FABIAN/KÖB ALICIA/HÜRLIMANN CELINE, Strafrechtliche Aspekte der Sterbehilfe – Fallen für Anwälte und Notare, Anwaltsrevue 2019, 401 ff.
- TRECHSEL STEFAN/PIETH MARKUS (Hrsg.), Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich/St. Gallen, 2021 (zit. PK StGB-BEARBEITER/IN, Art. ... N ...)
- TUOR PETER/SCHNYDER BERNHARD/SCHMID JÖRG/JUNGO ALEXANDRA/HÜRLIMANN-KAUP BETTINA, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 15. Auflage, Zürich/Genf 2023
- VENETZ PETRA, Suizidhilfeorganisationen und Strafrecht, Diss. Luzern 2007, Zürich/Basel/Genf 2008
- VOGEL URS/WIDER DIANA, Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde als Fachbehörde – Personelle Ressourcen, Ausstattung und Trägerschaftsformen, ZKE 2010, 5 ff.
- WIDMER BLUM CARMEN LADINA, Urteilsunfähigkeit, Vertretung und Selbstbestimmung – insbesondere: Patientenverfügung und Vorsorgeauftrag, Diss. Luzern, Zürich/Basel/Genf 2010
- WIEGAND WOLFGANG, Die Aufklärungspflicht und die Folgen ihrer Verletzung, in: HONSELL HEINRICH (Hrsg.), Handbuch des Arztrechts, Zürich 1994, 119 ff.
- WIESER SIMON/TOMONAGA YUKI/RIGUZZI MARCO/FISCHER BARBARA/TELSER HARRY/PLETSCHER MARK/EICHLER KLAUS/TROST MELANIE/SCHWENKGLINKS MATTHIAS, Die Kosten nicht übertragbarer Krankheiten in der Schweiz, Schlussbericht, Winterthur 2014 <<https://www.bag.admin.ch>> => Zahlen & Statistiken => Demenz => Kosten der Demenzerkrankungen in der Schweiz (besucht am 3. September 2024)

WOLF STEPHAN/SETZ ANNA LEA, Handlungsfähigkeit, insbesondere Urteilsfähigkeit, sowie ihre Prüfung durch den Notar, in: WOLF STEPHAN (Hrsg.), Das neue Erwachsenenschutzrecht – insbesondere Urteilsfähigkeit und ihre Prüfung durch die Urkundsperson, Bern 2012, 31 ff.

Um unübersichtliche und lange Internetadressen zu verhindern, wurde, wenn immer möglich und sinnvoll, eine kurze Adresse angegeben. Die erforderlichen Schritte, um an das gewünschte Dokument zu gelangen, wurden diesfalls mit Pfeilen (=>) gekennzeichnet.

Materialien, Berichte und weitere Dokumente

Alzheimer Schweiz, Demenz in der Schweiz 2024, Zahlen und Fakten <<https://www.alzheimer-schweiz.ch/>> => Publikationen & Produkte => Zahlen und Studien => Demenz in der Schweiz: Zahlen und Fakten (besucht am 31. Oktober 2024) (zit. ALZHEIMER SCHWEIZ, Zahlen und Fakten, ...)

Alzheimer Schweiz, Schmerzen erkennen und behandeln <<https://www.alzheimer-schweiz.ch/>> => Pflege und Betreuung => über Demenz => Schmerzen erkennen und Behandeln => Schmerzen erkennen und behandeln bei Menschen mit Demenz (besucht am 31. Oktober 2024) (zit. ALZHEIMER SCHWEIZ, Schmerzen erkennen und behandeln, ...)

Bericht des Bundesrates betreffend Palliative Care, Suizidprävention und organisierte Suizidhilfe vom 29. Juni 2011 <<https://www.news.admin.ch/newsd/message/attachments/78469.pdf>> (besucht am 12. September 2024) (zit. BUNDESRAT, ...)

Bericht des EJPD betreffend Organisierte Suizidhilfe: Vertiefte Abklärungen zu Handlungsoptionen und -bedarf des Bundesgesetzgebers vom 15. Mai 2009 <<https://www.bj.admin.ch/>> => Gesellschaft => Abgeschlossene Rechtsetzungsprojekte => Sterbehilfe (besucht am 5. November 2024) (zit. EJPD, ...)

BFS, Lebenserwartung in der Schweiz (Datenstand: 5. Juni 2024) <<https://www.bfs.admin.ch/>> => Statistiken => Bevölkerung => Geburten und Todesfälle => Lebenserwartung (besucht am 18. November 2024) (zit. BFS, Statistik Lebenserwartung)

Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht) vom 28. Juni 2006, BBl 2006, 7001 ff. (zit. BOTSCHAFT, ESR, ...)

Botschaft zu einem Bundesgesetz über die universitären Medizinalberufe vom 3. Dezember 2004, BBl 2005, 173 ff. (zit. BOTSCHAFT, MedBG, ...)

Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zu einem Gesetzesentwurf enthaltend das schweizerische Strafgesetzbuch vom 23. Juli 1918, BBl 1918 IV, 1 ff. (zit. BOTSCHAFT, StGB, ...)

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, Ministerio de sanidad, Manual de buenas prácticas en eutanasia, Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia

(Interterritorialer Rat des Nationalen Gesundheitssystems, Ministerium für Gesundheit, Handbuch zur Best Practice im Bereich des SterbehilfeG/ES) <<https://www.sanidad.gob.es/eutanasia/profesionales/home.htm>> => Manual de buenas prácticas en eutanasia (besucht am 7. November 2024) (zit. CONSEJO, ...)

Deutscher Bundestag, Bundestag lehnt Gesetzentwürfe zur Reform der Sterbehilfe ab <<https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2023/kw27-de-suiziddebatte-954918>> (besucht am 6. November 2024) (zit. DEUTSCHER BUNDESTAG, ...)

Exit, Informationsbroschüre, Zürich 2023 <<https://www.exit.ch/>> => Mitgliedschaft => Infomaterial (besucht am 4. November 2024) (zit. EXIT, ...)

FÖD Volksgesundheit, Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt, Artikel vom 27. Januar 2016 <<https://www.health.belgium.be/de>> => Gesundheit => Sterbehilfe (besucht am 17. November 2024) (zit. FÖD, Artikel vom 27. Januar 2016)

FMH, Standesordnung der FMH vom 1. Juli 1997 <<https://www.fmh.ch/index.cfm>> => über die FMH => Statuten und Reglemente => Standesordnung (besucht am 17. November 2024)

Ministère de la Santé/Ministère de la Sécurité sociale, Sterbehilfe und assistierter Suizid <<https://sante.public.lu/dam-assets/fr/publications/e/euthanasie-assistance-suicide-questions-reponses-fr-de-pt-en/euthanasie-assistance-suicide-questions-de.pdf>> (besucht am 7. November 2024) (zit. MINISTÈRE DE LA SANTÉ/MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, ...)

RTE, Annual Report 2015 <<https://english.euthanasiacommissie.nl/>> => the committees => Annual Reports => Annual Reports (English, Spanish, French and German) => Annual Report 2015 (besucht am 5. November 2024) (zit. RTE, 2015, ...)

RTE, Sterbehilfekodex 2022 vom Juli 2022 <<https://english.euthanasiacommissie.nl/>> => the committees => Euthanasia Code 2022 => Sterbehilfe Kodex 2022 (besucht am 5. November 2024) (zit. RTE, STERBEHILFEKODEX 2022, ...)

SAMW, Medizinisch-ethische Richtlinie, Umgang mit Sterben und Tod, 2022 (zit. SAMW, ...)

Verlag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissies voor Justitie en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 30 Oktober 2000, wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp

bij zelfdoding over het wetsvoorstel, Kamerstuk II 2000/2001, 26691, Nr. 22 (Bericht über eine legislative Beratung der ständigen Ausschüsse für Justiz und für Gesundheit, Wohlfahrt und Sport am 30. Oktober 2000 über den Gesetzesentwurf des SterbehilfeG/NL, Parlamentarische Mitteilung II 2000/2001, 26691, Nr. 22) (zit. KAMERSTUK II, ...)

Vernehmlassungen, Zusammenstellung der Vernehmlassungen, Vorentwurf für eine Revision des Zivilgesetzbuches (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), Oktober 2004 <<https://www.bj.admin.ch>> => Gesellschaft => Abgeschlossene Rechtsetzungsprojekte => Revision des Vormundschaftsrechts => Vorentwurf für eine Revision des Zivilgesetzbuches, Zusammenstellung (besucht am 20. November 2024) (zit. VERNEHMLASSUNGEN, ... [VERFASSER])

Vorentwurf, Schweizerisches Zivilgesetzbuch (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), Juni 2003 <<https://www.bj.admin.ch>> => Gesellschaft => Abgeschlossene Rechtsetzungsprojekte => Revision des Vormundschaftsrechts => Vorentwurf (besucht am 23. November 2024) (zit. VORENTWURF, 2003, ...)

Vorentwurf, Schweizerisches Zivilgesetzbuch (Erwachsenenschutz), Februar 2023 <<https://www.bj.admin.ch>> => Gesellschaft => Laufende Rechtsetzungsprojekte => Kindes- und Erwachsenenschutzrecht => Vorentwurf (besucht am 1. November 2024) (zit. VORENTWURF, 2023, ...)

Um unübersichtliche und lange Internetadressen zu verhindern, wurde, wenn möglich und sinnvoll, eine kurze Adresse angegeben. Die erforderlichen Schritte, um an das gewünschte Dokument zu gelangen, wurden diesfalls mit Pfeilen (=>) gekennzeichnet.

A. Einleitung

- 1 Die Schweizer Bevölkerung wird zunehmend älter, wodurch auch die Häufigkeit demenzieller Erkrankungen stark ansteigt. Zurzeit leiden rund 156'900 Personen an Demenz. Gemäss Schätzungen von ALZHEIMER SCHWEIZ werden es im Jahr 2050 rund 315'400 Personen sein.¹ Vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Zugang von Demenzpatientinnen und -patienten zu lebensbeendenden Massnahmen.
- 2 Will eine Person nach heutiger Rechtslage legale Beihilfe zum Suizid in Anspruch nehmen, muss sie dies tun, solange sie urteilsfähig ist. Das führt bei Demenzpatientinnen und -patienten zur paradoxen Situation, dass die Beihilfe zum Suizid zwingend in Anspruch genommen werden muss, solange das Leben noch lebenswert erscheint, mithin viel zu früh.²
- 3 Diesem Dilemma, man könnte es einen Missstand nennen, kann mit einer rechtsstaatlich geordneten Lösung entgegengetreten werden: Jede urteilsfähige Person sollte freiwillig, frühzeitig und selbstbestimmt festlegen dürfen, unter welchen Voraussetzungen sie bei späterer Urteilsunfähigkeit Sterbehilfe in Anspruch nehmen möchte. Die vorliegende Arbeit führt dazu den Begriff der «antizipierten Sterbehilfe» ein. Nahezu unbemerkt von der öffentlichen Wahrnehmung in der Schweiz haben die Niederlande, Belgien, Luxemburg und Spanien, teils unlängst, solche Gesetze erlassen.³
- 4 Eine gesetzliche Regelung ermöglicht es, den daran interessierten, urteilsfähigen Menschen die Sorge und Angst zu nehmen, später über lange Zeit in einem hilf- und willenlosen Zustand leben zu müssen. Auch wäre es nicht mehr nötig, die Sterbehilfe viel zu früh in Anspruch zu nehmen. So betrachtet wirkt die Zulässigkeit der antizipierten Sterbehilfe lebensverlängernd und schützt nicht zuletzt auch vor alternativen strafbaren Lösungsansätzen.
- 5 Nach einer Darstellung der grundsätzlichen Problemstellung wird im Rahmen dieser Arbeit zunächst die rechtliche Ausgangslage abgesteckt. Dabei sind insbesondere der Vorsorgeauftrag, die Patientenverfügung sowie die Sterbehilfe auszuleuchten. In einem weiteren Schritt wird an einem ausformulierten Vorschlag einer Gesetzesnovelle die mögliche Ausgestaltung eines neuen rechtlichen Instituts vorgestellt, das eine rechtsstaatlich

¹ Zum Ganzen siehe ALZHEIMER SCHWEIZ, Zahlen und Fakten, 1.

² Vgl. EXIT, 22.

³ Siehe dazu Rz. 95 ff.

geordnete, selbstbestimmte, antizipierte Entscheidung über die Sterbehilfe für den allfälligen, späteren Zustand der Urteilsunfähigkeit erlauben würde.

B. Ziel der Arbeit

- 6 Die Einführung einer Regelung der vorgeschlagenen Art setzt eine breite Diskussion voraus, die nebst juristischen auch ethische Gesichtspunkte beleuchten muss. Die vorliegende Arbeit will einen juristischen Beitrag leisten, um die Diskussion am konkreten Beispiel zu ermöglichen.

C. Systematik der Problemstellung

- 7 Zunächst werden juristische, ökonomische und menschliche Fragestellungen behandelt. Dabei wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Vielmehr geht es darum, wesentliche Ausprägungen relevanter Fragen vorzustellen und einen Eindruck von Grössenordnungen und Blickwinkeln zu vermitteln.

I. Juristische Perspektive

- 8 Die Beihilfe zum Suizid – wie sie von Vereinen wie EXIT, Dignitas oder Eternal Spirit angeboten wird – ist in der Schweiz grundsätzlich erlaubt. Dabei wird nach Art. 115 StGB⁴ nur diejenige Person bestraft, welche aus selbstsüchtigen Beweggründen zu einem Suizid verleitet bzw. Beihilfe dazu leistet. Die straflose Inanspruchnahme von Beihilfe zum Suizid setzt in jedem Fall voraus, dass die sterbewillige Person urteilsfähig und der Suizid das Resultat einer eigenverantwortlichen Handlung ist, d.h. die sterbewillige Person die Tatherrschaft innehat.⁵ Fehlt es an der Urteilsfähigkeit, stellt die von der sterbewilligen Person selbst vorgenommene, zum Tod führende Handlung eine strafbare, fahrlässige oder gar vorsätzliche Tötung in mittelbarer Täterschaft nach Art. 111 bzw. Art. 117 StGB⁶ dar, wobei der Sterbehelfer bzw. die Sterbehelferin solchermassen zum Straftäter bzw. zur Straftäterin wird.⁷ Präzise an diesem Punkt liegt ein grosser Teil der zu regelnden Fallkonstellationen. Demgegenüber ist es erstaunlicherweise kein nennenswertes Praxisproblem, dass

⁴ Art. 115 StGB spricht von Verleitung und Beihilfe zum Selbstmord. Der Begriff Selbstmord ist unpassend. Mord erfordert nach Art. 112 StGB besondere Skrupellosigkeit. Ausserdem ist dem Begriff etwas Unehrenhaftes bzw. Verachtendes eigen. Es wird daher auf den Terminus Selbstmord verzichtet und stattdessen von Suizid gesprochen.

⁵ Statt vieler, BSK StGB I-SCHWARZENEGGER, Art. 115 N 2 f.

⁶ Vorsätzliche bzw. fahrlässige Tötung.

⁷ BGer 6b_48/2009 vom 11. Juni 2009 E. 1.2; HÜRLIMANN, 70.

urteilsfähige, sterbewillige Personen, die eigenverantwortlichen Handlungen nicht mehr selbst vornehmen können, man denke an Personen mit Tetraplegie. Hier hat die Praxis der Sterbehilfe eine ganze Anzahl technischer Lösungen gefunden.⁸

- 9 Ist die sterbewillige Person zwar urteilsfähig, hat sie die Handlung indessen nicht selbst vorgenommen, fällt bei Vorliegen von achtenswerten Beweggründen eine Tötung auf Verlangen nach Art. 114 StGB in Betracht. Auch diese ist strafbar. Wie soeben ausgeführt, stellen derartige Konstellationen im Kontext der Sterbehilfe eine Randerscheinung dar, weshalb der Fokus vorliegender Arbeit auf der Sterbehilfe für Urteilsunfähige liegt.
- 10 Sobald die Person in ihrem Willen beeinträchtigt und daher nicht mehr urteilsfähig ist, sei dies zufolge Demenz, zufolge eines überlebten Schlaganfalls oder aus welchen Gründen auch immer, fällt die Möglichkeit einer legalen Inanspruchnahme von Beihilfe zum Suizid grundsätzlich ausser Betracht.
- 11 Ist die urteilsunfähige Person nun allerdings gleichzeitig auch auf lebenserhaltende Massnahmen oder Medikamente angewiesen, kann sie dennoch selbstbestimmt aus dem Leben scheiden, vorausgesetzt sie hatte im Zustand der Urteilsfähigkeit die notwendigen Behandlungen und Massnahmen in einer Patientenverfügung abgelehnt.
- 12 Ist die urteilsunfähige Person umgekehrt auf keine lebenserhaltenden Massnahmen angewiesen, stehen ihr *de lege lata* keine Möglichkeiten offen, sich aus diesem hilf- und willenlosen Zustand zu befreien, auch wenn sie diesen Zustand als gesunde und urteilsfähige Person niemals gewollt hätte.
- 13 Im Resultat gibt es für die urteilsunfähige Person schon heute die Möglichkeit, selbstbestimmt aus dem Leben zu scheiden. Allerdings nur dann, wenn sie lebenserhaltende Massnahmen benötigt und auf diese noch als urteilsfähige Person in einer Patientenverfügung *ex ante*, d.h. vorausschauend, verzichtet hat.
- 14 In der vergleichbaren Situation einer urteilsunfähigen Person, die keine lebenserhaltenden Massnahmen benötigt, fehlt es an der Möglichkeit, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen, weil sie *de lege lata* als Urteilsfähige für den hier interessierenden Fall späterer Urteilsunfähigkeit keine solche anordnen kann.

⁸ Diese Erkenntnis konnte aus einem Gespräch mit einer Person aus einer Sterbehilfeorganisation gewonnen werden.

-
- 15 Gut erkennbar werden damit im geltenden Recht an die zwei recht ähnlichen Sachverhalte zwei völlig unterschiedliche Regulierungen geknüpft: Wer für immer urteilsunfähig künstlich ernährt wird, darf ex ante anordnen, dass die Ernährung eingestellt wird. Wer für immer urteilsunfähig sein Essen noch selbst zu sich nehmen kann, darf ex ante keine lebensbeendende Massnahme anordnen.

II. Ökonomische Perspektive

- 16 Demenzerkrankungen bergen auch aus ökonomischer Sicht diverse Herausforderungen. Zurzeit gibt es in der Schweiz zwei grössere Studien betreffend die Kosten einer Demenzerkrankung.⁹ Die Studie von KRAFT/ISELI schätzt die jährlichen demenzbedingten Gesamtkosten in der Schweiz auf 11.8 Mrd. CHF.¹⁰ WIESER *et al.* gehen von jährlichen Kosten von rund 4.2 Mrd. CHF aus.¹¹ Wie eingangs dargelegt,¹² wird sich im Jahr 2050 die Zahl demenzerkrankter Personen schätzungsweise mehr als verdoppelt haben. Entsprechend werden sich auch die demenzbedingten jährlichen Gesundheitskosten aller Voraussicht nach im zweistelligen Milliardenbereich bewegen.
- 17 Die Herausforderungen treffen nicht nur die ganze Volkswirtschaft. Gemäss einer Studie aus dem Jahr 2019 hat ein Heimbewohner mit mittelschwerer Demenz im Schnitt jährliche Kosten i.H.v. CHF 72'133 selbst zu tragen.¹³ Betroffene und nicht zuletzt ihre Ehepartner fallen in normalen bürgerlichen Einkommensverhältnissen oft ins Netz der Ergänzungsleistungen oder finden sich auf dem Existenzminimum wieder.¹⁴

III. Menschliche Perspektive

- 18 Personen mit fortgeschrittener Demenz geht i.a.R. die Möglichkeit ab, sich sprachlich kohärent zu äussern. Damit einhergehend gehen sie auch der Möglichkeit verlustig, ihre Leiden und Schmerzen verständlich auszudrücken bzw. diese zwecks Diagnose zu beschreiben.¹⁵ Zwar wird versucht, dieses Defizit mittels Schmerz-Assessments ohne Sprachkognition zu kompensieren. Das gelingt jedoch nur in einem sehr begrenzten Umfang. Zu

⁹ WIESER *et al.* (2014) und KRAFT/ISELI (2019).

¹⁰ KRAFT/ISELI, 3.

¹¹ WIESER *et al.*, 93 ff., die vergleichsweise viel tiefer ausfallenden Kosten sind vor allem auf die tiefer geschätzten Kosten einer stationären Versorgung von Demenzpatienten zurückzuführen. Die Autorinnen und Autoren räumen dabei ein, dass sie diese aufgrund schwieriger Abgrenzungsfragen wohl unterschätzen.

¹² Siehe dazu Rz. 1.

¹³ KRAFT *et al.*, 40.

¹⁴ Vgl. zum Problem hoher Pflegekosten etwa GÄCHTER, 71 ff.

¹⁵ Zum Ganzen siehe CORBETT *et al.*, 264; HUSEBO/ACHTERBERG/FLO, 482.

schnell verbindet man Unruhe oder Verhaltensauffälligkeiten mit anderen Ursachen und bekämpft sie mit Beruhigungsmitteln. In der Praxis ist die Schmerzbehandlung von Demenzpatienten noch nicht hinlänglich gelöst. Man darf wohl sagen, dass Menschen mit Demenz bis zu einem gewissen Grad und trotz aller Bemühungen von Pflege sowie Ärztinnen und Ärzten mit ihren Schmerzen alleine gelassen werden müssen.¹⁶

- 19 Es vermag daher auch nicht zu überraschen, dass in einer Studie im Auftrag des BAG 25 % der befragten Schweizerinnen und Schweizer angaben, nach einer Demenzdiagnose nicht mehr leben zu wollen. Auf die Frage, ob man Verständnis habe, wenn eine an Alzheimer¹⁷ erkrankte Person mithilfe einer Sterbeorganisation aus dem Leben scheiden möchte, antworteten 32 %, sie hätten «eher Verständnis» und weitere 48 % gar, sie hätten «sehr viel Verständnis».¹⁸ Diese 80 % der Bevölkerung dürften einer Diskussion der antizipierten Sterbehilfe positiv gegenüberstehen.

D. Rechtlicher Ist-Zustand

I. Strafrechtliche Ausgangslage

1. Vorbemerkungen

- 20 In juristischen Abhandlungen wird regelmässig auf die Begrifflichkeiten der direkt und indirekt aktiven und passiven Sterbehilfe zurückgegriffen. Bedauerlicherweise werden dabei kaum je die gleichen Definitionen für die gleichen Begriffe verwendet.¹⁹ In dieser Arbeit wird daher, soweit möglich, auf diese Begriffe verzichtet. Stattdessen orientiert sie sich an der Terminologie des StGB und an den typischen Phänomenologien.
- 21 Die Zulässigkeit der Sterbehilfe wird massgeblich durch Art. 115 StGB bestimmt. Wie noch zu zeigen ist, definiert dieser Artikel einen guten Teil der Elemente erlaubter Sterbehilfe. Art. 115 StGB fusst in der Botschaft zum Strafgesetzbuch, die der Bundesrat dem

¹⁶ Die Erkenntnisse aus vorliegender Rz. konnte der Verfasser dieser Arbeit insbesondere durch Gespräche mit einer Pflegespezialistin und Ausbilderin von Pflegefachkräften gewinnen; vgl. bestätigend ALZHEIMER SCHWEIZ, Schmerzen erkennen und behandeln, 1 ff.

¹⁷ Alzheimer ist mit etwa 50-60 % aller Fälle die häufigste Demenzerkrankung, vgl. dazu FALK, 56.

¹⁸ Zum Ganzen siehe SEIFERT/SHELLING, 25.

¹⁹ HANGARTNER, 69; vgl. weiter auch HÜRLIMANN, 36 f.

Parlament 1918 unterbreitete.²⁰ 1917²¹ lag die durchschnittliche Lebenserwartung von Männern bei 54, jene von Frauen bei 57 Jahren.²²

2. Suizid und Suizidhilfe

- 22 Der Suizid sowie der Versuch dazu sind straffrei.²³ Die Beihilfe zum Suizid wird nach Art. 115 StGB nur bestraft, wenn sie aus selbstsüchtigen Beweggründen erfolgte. Die Beteiligung am freiverantwortlichen Suizid wird durch Art. 115 StGB abschliessend geregelt.²⁴ Das Vorliegen eines Suizids bedingt zweierlei, (1) Freiverantwortlichkeit und (2) Tatherrschaft der Suizidentin bzw. des Suizidenten.²⁵
- 23 Freiverantwortlich ist der Suizid einzig dann, wenn die suizidale Person die Bedeutung und Tragweite ihres Verhaltens realisiert und entsprechend diesem Willen auch handelt.²⁶ Konkret fordern Lehre und Rechtsprechung Urteilsfähigkeit nach Art. 16 ZGB sowie das Fehlen von Irrtum und Zwang.²⁷

a) *Abgrenzung zum Suizid infolge psychischer Krankheit, Irrtum und Zwang*

- 24 Viele Suizide sind die Folge krankhafter Störungen psychischen Ursprungs.²⁸ Ein Suizid, welcher unter dem Einfluss von Krankheit, Zwang oder Irrtum erfolgte, ist von der suizidalen Person nicht mit gesundem Willen «gewollt». Die vorliegende Arbeit behandelt thematisch die gewollte, nach gesundem Willen, in voller Urteilsfähigkeit für den allfälligen Fall späterer Demenz konzipierte Sterbehilfe, hier wie gesagt antizipierte Sterbehilfe genannt.
- 25 Wird die antizipierte Sterbehilfe de lege ferenda zugelassen, muss die Regelung gewährleisten, dass die Willensbildung frei von Einflüssen psychischer Krankheiten ist, welche

²⁰ Vgl. dazu die BOTSCHAFT, StGB, 32, zum damaligen Art. 102 E-StGB/1918 «Verleitung und Beihilfe zum Selbstmord».

²¹ Aufgrund der im Jahr 1918 grassierenden Spanischen Grippe wird vorliegend auf die Zahlen im Vorfeld jener abgestellt.

²² BFS, Statistik Lebenserwartung.

²³ STRATENWERTH/BOMMER, N 49; PK StGB-TRECHSEL/GETH, Art. 115 N 1; zur Strafbarkeit einer Beihilfe zur Selbsttötung, sowie zu anderen Tötungsdelikten siehe Rz. 29 ff.

²⁴ SCHWARZENEGGER, 84.

²⁵ STRATENWERTH/BOMMER, N 52; TEICHMANN/KÖB/HÜRLIMANN, 402.

²⁶ BSK StGB I-SCHWARZENEGGER, Art. 115 N 3; BGE 133 I 58 E. 6.1; SCHUBARTH, 5 spricht von einem *informed consent*, welcher seitens der Suizidentin bzw. des Suizidenten vorzuliegen habe.

²⁷ GAVELA, 67; STRATENWERTH/BOMMER, N 52; PK StGB-TRECHSEL/GETH, Art. 115 N 2; BSK StGB I-SCHWARZENEGGER, Art. 115 N 3 ff.; HÜRLIMANN, 106; SCHUBARTH, 5; BEURIOT/JUNOD/BAUD, Rz. 33; vgl. auch BGer 6B_14/2009 vom 11. Juni 2009 E. 1.2; 2C_410/2014 vom 22. Januar 2015 E. 6.1.

²⁸ BERTOLOTE/FLEISCHMANN, 183 f.; BERTOLOTE/FLEISCHMANN/DE LEO/WASSERMAN, 149 f.

die Urteilsfähigkeit mit Bezug auf die Sterbehilfe verhindern. Auch die Freiheit von Irrtum und Zwang muss sichergestellt werden.²⁹

b) Urteilsfähigkeit

- 26 Die Urteilsfähigkeit nach Art. 16 ZGB ist die Fähigkeit, vernunftgemäss zu handeln.³⁰ Vorausgesetzt wird, dass eine Person fähig ist, Sinn, Zweck und Wirkung einer bestimmten Handlung zu erkennen (intellektuelle Komponente) und entsprechend dieser Erkenntnis – trotz allfälliger Willensbeeinflussung durch Dritte – zu handeln (Willenselement). Die Urteilsfähigkeit ist relativ. Die konkreten Anforderungen hängen von der Tragweite und Schwierigkeit des zugrundeliegenden Rechtsgeschäfts ab.³¹ Es ist danach zu fragen, ob ein hoher Intellekt benötigt wird oder ob es sich um einfach greifbare, alltägliche Geschäfte handelt.³² Massgebend ist weiter, ob die fragliche Handlung höchstpersönliche Rechte der betroffenen Person tangiert und ob die Rechtsverkehrssicherheit gefährdet wird. Die vorliegend interessierenden Fragestellungen zur Sterbehilfe und zum Behandlungsverzicht bzw. -abbruch haben zwar irreversible Folgen, nämlich den Tod. Dennoch darf dies, wie PETERMANN festhält, nicht zu einem strengeren Massstab führen. Vielmehr tangiert der Entscheid, dem eigenen Leben ein Ende zu setzen, überwiegend absolut höchstpersönliche Rechte. Eine auf Dritte ausstrahlende Unsicherheit im Rechtsverkehr ist nur begrenzt zu befürchten.³³
- 27 Zeitlich muss die Urteilsfähigkeit im Moment der konkreten Handlung vorliegen.³⁴ Die sterbewillige Person muss sich entsprechend über die Wirkungen und deren Ausmass im Zeitpunkt der Handlung im Klaren sein. Sie muss insbesondere wissen, dass die fragliche Handlung ihr Leben beenden wird.
- 28 Die Urteilsfähigkeit wird grundsätzlich gesetzlich vermutet.³⁵ Im Strafrecht liegt die Beweislast fehlender Urteilsfähigkeit (in dubio pro reo) bei der Staatsanwaltschaft.³⁶ Strafbar macht sich einzig, wer nachweislich einer urteilsunfähigen Person Beihilfe leistete.

²⁹ Vgl. zum Ganzen weiter hinten in Rz. 122 den ausformulierten Vorschlag für eine Ergänzung von Art. 370 ff. ZGB und die einschlägige Kommentierung in Rz. 123 ff.

³⁰ Statt vieler BSK ZGB I-FANKHAUSER, Art. 16 N 2.

³¹ Zum Ganzen siehe BGE 124 III 5 E. 1.a; PETERMANN, Urteilsfähigkeit, Rz. 102.

³² CHK-BREITSCHMID, Art. 16 ZGB N 9.

³³ Zum Ganzen siehe PETERMANN, Urteilsfähigkeit, Rz. 104; vgl. ferner BEN-ATTIA, 121 ff., insbesondere 126; a.A. VENETZ, 164; BK-BUCHER/AEBI-MÜLLER, Art. 16 ZGB N 124; ferner auch RIPPE *et al.*, 86.

³⁴ BSK StGB I-SCHWARZENEGGER, Art. 115 N 2.

³⁵ BGE 124 III 5 E. 1.b; 134 II 235 E. 4.3.3; PETERMANN, Urteilsfähigkeit, Rz. 105.

³⁶ BSK StGB I-SCHWARZENEGGER, Art. 115 N 6.

Erschwerend tritt für die Staatsanwaltschaft hinzu, dass der Beweis fehlender Urteilsfähigkeit i.a.R. nachträglich, sprich nach Ableben der Person, zu erfolgen hat.³⁷ In einem Urteil aus dem Jahr 2019 sah das Bundesgericht die Urteilsfähigkeit einer Suizidentin als genügend erwiesen an, nachdem die Urteilsfähigkeit mehrere Wochen vor dem Suizid durch zwei Sachverständigenberichte attestiert worden war.³⁸

- 29 Gelingt der Beweis der Urteilsunfähigkeit, droht Personen, welche an der Selbsttötung einer Drittperson mitwirkten, eine Verfolgung nach Art. 111 bis 113³⁹ bzw. 117 StGB wegen vorsätzlicher oder fahrlässiger Tötung, begangen in mittelbarer Täterschaft. Art. 115 StGB (Beihilfe zum Suizid) ist in diesem Fall nicht anwendbar, da es an einem freiverantwortlichen Suizid fehlt.⁴⁰ Zu sagen bleibt, dass auch eine mittels Patientenverfügung i.e.S.⁴¹ verlangte Suizidhilfe eine mangelnde Urteilsfähigkeit im Tatzeitpunkt nicht zu heilen vermag.⁴²

c) Tatherrschaftliche und eigenverantwortliche Handlung

- 30 Neben Urteilsfähigkeit hat der unter der Annahme fehlender selbststüchtiger Beweggründe⁴³ i.S.v. Art. 115 StGB straffreie Suizid, in Abgrenzung zur strafbaren Fremdtötung, das Resultat einer tatherrschaftlich herbeigeführten Handlung zu sein.⁴⁴ Das Kriterium der Tatherrschaft richtet sich nach den allgemeinen Regeln des Strafrechts zur *Gehilfenschaft*⁴⁵.⁴⁶ Um noch als Suizid im Sinne des Strafrechts zu gelten, darf eine «unterstützende Person» zwar einen kausalen Beitrag für den Tod leisten und die Erfolgchancen des Suizids erhöhen bzw. die Tat fördern, die sterbewillige Person muss aber die zum Tod

³⁷ Zum Ganzen siehe HÜRLIMANN, 106; BSK StGB I-SCHWARZENEGGER, Art. 115 N 6; VENETZ, 172; PETERMANN, Urteilsfähigkeit, Rz. 106 ff.

³⁸ BGer 6B_1024/2018 vom 7. Februar 2019 E. 2 ff.; vgl. auch BEURIOT/JUNOD/BAUD, Rz. 26.

³⁹ Bei Vorliegen einer entschuldbar heftigen Gemütsbewegung oder grossen seelischen Belastung kommt Totschlag nach Art. 113 StGB, bei Vorliegen besonderer Skrupellosigkeit Mord nach Art. 112 StGB in Frage. Da die Tötung auf jeden Fall verboten ist, wird auf eine genauere Umschreibung der Tatbestandselemente an dieser Stelle verzichtet.

⁴⁰ Zum Ganzen siehe BGer 6B_48/2019 vom 11. Juni 2009 E. 2.1; 6B_1024/2018 vom 7. Februar 2019 E. 2.2; HÜRLIMANN, 107; GAVELA, 66; BSK StGB I-SCHWARZENEGGER, Art. 114 N 8; SCHUBARTH, 6.

⁴¹ Zum Begriff der Patientenverfügung siehe Rz. 66.

⁴² BEURIOT/JUNOD/BAUD, Rz. 27; vgl. ferner BEN-ATTIA, 119.

⁴³ Selbststüchtig sind die Beweggründe, wenn damit ein persönlicher Vorteil irgendeiner Art verfolgt wird oder die Beihilfe durch die Befriedigung von Rache, Hass und dgl. getrieben ist, vgl. dazu STRATENWERTH/BOMMER, N 59; BSK StGB I-SCHWARZENEGGER, Art. 115 N 10; PK StGB-TRECHSEL/GETH, Art. 115 N 6.

⁴⁴ STRATENWERTH/BOMMER, N 51; HÜRLIMANN, 42 f.; BSK StGB I-SCHWARZENEGGER, Art. 115 N 10; Annotierter Kommentar StGB-EGE, Art. 115 N 1.

⁴⁵ Die Beihilfe stellt eine Gehilfenschaft nach Art. 25 StGB dar, vgl. PK StGB-TRECHSEL/GETH, Art. 115 N 3.

⁴⁶ STRATENWERTH/BOMMER, N 51 f.; BSK StGB I-SCHWARZENEGGER, Art. 115 N 10.

führende Handlung unter vollem Verstand selbst starten und bis zum Schluss beherrschen.⁴⁷ Das Erfordernis der Tatherrschaft, wie der Tatbestand der Beihilfe zum Selbstmord zeigt, schliesst eine Beihilfe nicht per se aus. Entscheidend ist vielmehr, dass die fragliche Einwirkung auf den Geschehensablauf das Mass einer Gehilfenschaft nicht überschreitet und keine (mit-)täterschaftliche Handlung vorliegt. Geht die Tatherrschaft von der suizidalen Person auf die «unterstützende Person» über, wandelt sich der grundsätzlich straffreie Suizid in eine strafbare Fremdtötung.⁴⁸

- 31 Verschreibt folglich eine Ärztin oder ein Arzt eine letale Dosis NaP⁴⁹ an eine urteilsfähige, sterbewillige Person, welche das NaP, in aller Regel wird es in gelöster Form getrunken oder injiziert, in der Folge eigenverantwortlich und ohne Fremdeinwirkung einnimmt, liegt grundsätzlich eine straffreie Beihilfe i.S.v. Art. 115 StGB vor.⁵⁰
- 32 Ist die Person nicht im Stande, das Glas selbst aufzuheben, sondern wird es an die Lippen gereicht, hängt die Strafbarkeit theoretisch davon ab, ob die Person das letale Gemisch eigenständig noch folgenlos ausspucken kann oder nicht.⁵¹ Dieser Linie folgend, ist einer ganzen Personengruppe mit bestimmten physischen Beeinträchtigungen, insbesondere gelähmten Personen, die Inanspruchnahme von Suizidhilfe i.S.v. Art. 115 StGB von vornherein verwehrt, weil sie körperlich zu einem tatherrschaftlichen Suizid nicht im Stande sind.⁵²
- 33 Agiert die unterstützende Person aufgrund von ernsthaftem und eindringlichem Verlangen der sterbewilligen Person, droht eine Strafbarkeit gestützt auf Art. 114 StGB⁵³. Ernsthaft kann das Verlangen nur sein, wenn der Todeswunsch durch eine diesbezüglich urteilsfähige Person geäussert wird. Das entsprechende Verlangen einer urteilsunfähigen Person ist unbeachtlich.⁵⁴ Der gegenüber der vorsätzlichen Tötung verminderte Strafraum darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch im Falle ernsthaften und eindringlichen Verlangens eine strafbare Fremdtötung vorliegt. Art. 114 StGB verdeutlicht, dass eine

⁴⁷ STRATENWERTH/BOMMER, N 51; HÜRLIMANN, 42 f.; BSK StGB I-SCHWARZENEGGER, Art. 115 N 10; BSK StGB I-FORSTER, Vor Art. 24 N 39; Annotierter Kommentar StGB-EGE, Art. 115 N 1.

⁴⁸ SCHUBARTH, 7; SCHWARZENEGGER, 90; BEURIOT/JUNOD/BAUD, Rz. 33.

⁴⁹ NaP gilt gemeinhin als geeignetstes Sterbemittel. Es ist sicher und schmerzlos und wird in aller Regel im Wasser gelöst oder aber mittels Infusion in das Blut gelenkt, vgl. PETERMANN, Rezeptierung, 441; HÜRLIMANN, 112; GAVELA 78. Bei Exit ist die Beihilfe zum Suizid einzig mittels NaP möglich, vgl. EXIT, 24.

⁵⁰ Anders sähe es aus, wenn die unterstützende Person aus selbstsüchtigen Beweggründen agierte.

⁵¹ Für dieses Beispiel und noch weitere vgl. BSK StGB I-SCHWARZENEGGER, Art. 115 N 11.

⁵² So auch SCHUBARTH, 9.

⁵³ Dabei handelt es sich um die Tötung auf Verlangen.

⁵⁴ Zum Ganzen siehe BGer 6b_48/2009 vom 11. Juni 2009 E. 1.2; STRATENWERTH/BOMMER, N 40.

Einwilligung in die eigene Tötung nicht möglich ist. Die geltende Rechtsordnung sieht es nicht vor, dass ein Individuum gegenüber einem anderen auf die elementarsten Persönlichkeitsrechte, wie das Recht auf Leben, verzichten kann.⁵⁵

- 34 Diese Rechtslage ist unbefriedigend. Das Erfordernis der Tatherrschaft erscheint *künstlich*⁵⁶ und kann in Ausnahmefällen⁵⁷ zu willkürlichen Ergebnissen und einer Diskriminierung von Personen führen, welche nicht im Stande sind, eigenhändig Suizid zu begehen.⁵⁸
- 35 In der Lehre wird teils versucht, die unerwünschte Lage durch die Konstruktion eines Notstands nach Art. 17 f. StGB einer Lösung zuzuführen.⁵⁹ In einem Urteil aus dem Kanton Neuenburg rechtfertigt das Tribunal de police du district de Boudry das Verhalten einer Sterbehelferin, welche das Pedal, das die letale Infusion hätte auslösen sollen, selbst auslöste. Hintergrund war, dass eine an ALS erkrankte Frau aufgrund der fortschreitenden Lähmung am Todestag überraschenderweise nicht mehr genügend Kraft hatte, das Pedal zu drücken. Das Gericht entschied, dass unter den konkret vorliegend Umständen, insbesondere unter Beachtung der Unvorhersehbarkeit, ein weiterer Aufschub der Suizidhilfe menschenunwürdig gewesen wäre. Es sah daher die Tötung auf Verlangen durch Art. 14 ff. StGB als gerechtfertigt an. Auf genauere Ausführungen zum konkreten Rechtfertigungsgrund verzichtete das Gericht.⁶⁰
- 36 Zu überzeugen mögen diese Lösungen für die Fälle vorhandener Urteilsfähigkeit bei fehlender Tatherrschaft nicht. Der kantonale Entscheid mag im Ergebnis zwar richtig sein, eine juristisch saubere und klare Lösung bietet er aber nicht. Gerade weil solche Entscheide elementarste Rechte der Betroffenen tangieren, wäre die Schaffung von Rechtssicherheit durch eine Änderung der materiellen Rechtslage, trotz quantitativ geringer Fallzahlen, wünschenswert. Der Entscheid des BUNDESRATES aus dem Jahr 2011, von einer Änderung des Art. 115 StGB abzusehen, sollte nach dem Gesagten in Wiedererwägung gezogen werden.⁶¹

⁵⁵ Zum Ganzen siehe SCHUBARTH, 7; PK StGB-TRECHSEL/GETH, Art. 14 N 11; kritisch gegenüber dieser absoluten Strafbarkeit äussert sich MÜLLER, 688 f.

⁵⁶ SCHUBARTH, 9.

⁵⁷ Wie in Rz. 8 ausgeführt, handelt es sich aufgrund technischer Lösungen um eine Randerscheinung. Im Einzelfall kann es, wie nachfolgender Sachverhalt zeigt, dennoch relevant werden.

⁵⁸ SCHUBARTH, 9; BEURIOT/JUNOD/BAUD, Rz. 34.

⁵⁹ SCHUBARTH, 14 ff.

⁶⁰ Zum Ganzen siehe Urteil des Tribunal de police du district de Boudry vom 6. Dezember 2010; siehe dazu auch die Urteilsbesprechung in HÜRLIMANN, 71 ff.

⁶¹ BUNDESRAT, 44.

3. Behandlungsverzicht bzw. -abbruch

- 37 Als Behandlungsverzicht bzw. -abbruch⁶² ist das Abstellen der künstlichen Wasser- und Nahrungszufuhr, der Sauerstoffzufuhr oder der künstlichen Beatmung, das Absetzen intravenöser Medikation, der Bluttransfusion, der Dialyse und dgl. zu verstehen.⁶³ Da strafrechtlich keine spezielle Regelung des Behandlungsverzichts bzw. -abbruchs existiert, hat dessen Würdigung nach den allgemeinen strafrechtlichen Grundsätzen zu erfolgen.⁶⁴
- 38 Die wohl überwiegende Lehre sieht im Abbruch bzw. Verzicht lebenserhaltender Massnahmen eine Nichtverhinderung des natürlichen Sterbeprozesses und wertet diesen aus strafrechtlicher Perspektive als Unterlassen.⁶⁵
- 39 Die Qualifikation als Unterlassen hat – aus ergebnisorientierter Warte – den Vorteil, dass sie nach Art. 111 ff. StGB nur strafbar ist, wenn der Täterin oder dem Täter eine Garantenstellung zukommt. Das bedeutet, dass die Person eine gesetzliche Handlungspflicht trifft und es ihr objektiv und subjektiv möglich gewesen wäre, die erforderliche Rettungshandlung vorzunehmen, sodass der Tod mit grosser Wahrscheinlichkeit erst zu einem späteren Zeitpunkt eingetreten wäre (vgl. Art. 11 Abs. 2 StGB).⁶⁶ Der behandelnden Ärztin bzw. dem behandelnden Arzt kommt i.a.R. eine Garantenstellung bereits aufgrund des vorliegenden Behandlungsvertrags zu. Ist ihr bzw. sein primärer Auftrag – das Heilen – nicht mehr möglich, beschränkt sich der Handlungsauftrag und somit auch die Garantenstellung auf die Schmerzlinderung.⁶⁷ M.a.W. ist ein Verzicht bzw. Abbruch von Behandlungen stets dann strafrechtlich unbeachtlich, wenn eine (weitere) Behandlung aus medizinischer Warte sinn- bzw. aussichtslos ist.⁶⁸ Aussichtslosigkeit ist stets dann zu bejahen, wenn die zu behandelnde Person «keine Aussicht auf ein Leben ausserhalb der Intensivstation mehr hat»⁶⁹. Einer Einwilligung in den Abbruch bzw. den Verzicht bedarf es diesfalls nicht.⁷⁰

⁶² Der Behandlungsverzicht bzw. -abbruch wird in juristischen Abhandlungen regelmässig als passive Sterbehilfe betitelt, vgl. VENETZ, 9; PETERMANN, Urteilsfähigkeit, Rz. 181.

⁶³ BSK StGB I-SCHWARZENEGGER/STÖSSEL, Vor Art. 111 N 59; VENETZ, 11.

⁶⁴ VENETZ, 9; MARTI, 571.

⁶⁵ BAUMGARTEN, 152; TAG, 83 f.; DONATSCH, 26 ff.; a.A. BSK StGB I-SCHWARZENEGGER/STÖSSEL, Vor Art. 111 N 59 f.; BÄNZIGER, 56 ff.; VENETZ 11, welcher Verfechterinnen und Verfechtern einer Unterlassungsqualifikation Inkonsequenz vorwirft, weil die genannte Regelung nur für die Ärzteschaft, nicht aber für Dritte gelten soll.

⁶⁶ Zum Ganzen siehe VENETZ, 9.

⁶⁷ Zum Ganzen siehe GUNZINGER, 166.

⁶⁸ BEURIOT/JUNOD/BAUD, Rz. 9.

⁶⁹ HÜRLIMANN, 91.

⁷⁰ HÜRLIMANN, 92.

-
- 40 Ein Abbruch oder Verzicht ist weiter immer dann zulässig, unabhängig davon, ob die Behandlung aussichtslos ist oder nicht, wenn die Patientin oder der Patient kraft ihres bzw. seines Selbstbestimmungsrechts auf lebenserhaltende Massnahmen verzichtet. Strafrechtlich wird dadurch die Ärztin bzw. der Arzt aus der Garantenstellung entlassen.⁷¹
- 41 Ein solcher Verzicht muss frei und überlegt bzw. aufgeklärt erfolgen.⁷² Die verzichtende Person muss im Moment des Verzichts oder Abbruchs urteilsfähig⁷³ sein.⁷⁴
- 42 Für den späteren Fall, dass sich die Person im Behandlungszeitpunkt mangels Urteilsfähigkeit nicht mehr rechtsverbindlich äussern kann, hat sie die Möglichkeit, vorab, gewissermassen antizipiert, ihren Willen auf eine rechtsverbindliche Art und Weise in einer Patientenverfügung⁷⁵ festzuhalten. Ein solcher Verzicht mittels Patientenverfügung genügt aus strafrechtlicher Warte grundsätzlich immer dann, wenn Indizien fehlen, wonach der gegenwärtige mutmassliche Wille anders lautet.⁷⁶

4. Zwischenfazit

- 43 Suizidhilfe kann nur von urteilsfähigen Personen in Anspruch genommen werden, welche zusätzlich physisch in der Lage sind, tatherrschaftlich ihrem Leben ein Ende zu setzen. Ist eine Person nicht mehr urteilsfähig bzw. ist sie physisch nicht zum Suizid in der Lage, ist ihre Tötung nach Art. 111 ff. StGB strafbar. Im Gegensatz dazu ist der Behandlungsverzicht oder -abbruch nicht nur dann möglich, wenn die Patientin oder der Patient im Zeitpunkt der fraglichen Behandlung urteilsfähig ist. Vielmehr kann ein solcher Verzicht antizipiert in einer Patientenverfügung festgehalten werden, dies für den Fall späterer Urteilsunfähigkeit.
- 44 Dieses Ergebnis ist in zweierlei Hinsicht zu beanstanden. Erstens muss, wie bereits erläutert, die Suizidhilfe zu einem Zeitpunkt in Anspruch genommen werden, in welchem die suizidale Person noch urteilsfähig ist, also viel zu früh. Dieser Fall ist von erheblicher praktischer Relevanz und hauptsächlicher Gegenstand der weiteren Ausführungen. Und zweitens besteht eine Benachteiligung für urteilsfähige Personen, welche physisch nicht

⁷¹ Zum Ganzen siehe GUNZINGER, 168; BEURIOT/JUNOD/BAUD, Rz. 9.

⁷² Vgl. etwa HÜRLIMANN, 75.

⁷³ Zum Begriff der Urteilsfähigkeit siehe Rz. 26 ff.

⁷⁴ HÜRLIMANN, 75.

⁷⁵ Zum Begriff der Patientenverfügung sowie deren konkreten Anforderungen an einen rechtsverbindlichen Verzicht siehe Rz. 66 sowie 84 ff.

⁷⁶ Zum Ganzen siehe BSK StGB I-SCHWARZENEGGER/STÖSSEL, Vor Art. 111 N 52 f.; zu den konkreten Anforderungen an die Patientenverfügung siehe Rz. 84 ff.

fähig sind, einen Suizid selbst zu begehen. Dieser Fall ist von beschränkter praktischer Relevanz.

II. Exkurs: Verschreibung von Natrium-Pentobarbital im Besonderen

- 45 Im Rahmen der Beihilfe zum Suizid wird i.a.R. auf die Substanz NaP zurückgegriffen.⁷⁷ Es werden daher die rechtlichen Rahmenbedingungen umrissen, welche bei der Verschreibung von NaP, zusätzlich zum Strafgesetzbuch, zu beachten sind.
- 46 Eine de lege lata nach Art. 111 ff. StGB strafbare Abgabe von NaP an eine urteilsunfähige Person hätte auch anderweitige Konsequenzen, und zwar nach MedBG, Landesrecht, HMG und BetmG. Den folgenden Ausführungen wird demgegenüber die strafrechtlich erlaubte Suizidhilfe zu Grunde gelegt.

1. Heilmittel- und Betäubungsmittelgesetz

- 47 Bei der Abgabe einer letalen Dosis NaP stellt sich auch die Frage, ob die Strafnormen des BetmG und des HMG Anwendung finden.
- 48 Das Bundesgericht hat dazu in den letzten Jahren zwei wegweisende Urteile erlassen.⁷⁸ Beiden Urteilen liegt derselbe Sachverhalt zu Grunde: Ein Arzt verschrieb im Jahr 2017 einer gesunden 86-jährigen Frau eine letale Dosis NaP.
- 49 Im Entscheid aus dem Jahr 2021 hegte das Bundesgericht bereits Zweifel daran, ob die Verschreibung von NaP an eine sterbewillige Person als Abgabe eines Arzneimittels i.S.v. Art. 4 Abs. 1 lit. a HMG zu qualifizieren sei.⁷⁹ Mit dieser Frage zog es die Anwendbarkeit des HMG auf den vorliegenden Sachverhalt in Zweifel.⁸⁰ Das Bundesgericht hielt fest, dass das BetmG bei der Verschreibung von NaP an eine sterbewillige Person gemäss Art. 1b BetmG⁸¹ Vorrang genieße und liess die Frage der Anwendbarkeit des HMG unbeantwortet.⁸²

⁷⁷ TEICHMANN/CAMPRUBI/GERBER, 120; vgl. Fn. 49 m.w.H.

⁷⁸ BGer 6B_393/2023 vom 14. März 2024 und 6B_646/2020 vom 9. Dezember 2021.

⁷⁹ BGer 6B_646/2020 vom 9. Dezember 2021 E. 1.5.2.

⁸⁰ RÜTSCHÉ/HÜRLIMANN/THOMMEN, 114.

⁸¹ Art. 1b BetmG: «Für Betäubungsmittel, die als Heilmittel verwendet werden, gelten die Bestimmungen des Heilmittelgesetzes vom 15. Dezember 2009. Die Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes sind anwendbar, soweit das Heilmittelgesetz keine oder eine weniger weit gehende Regelung trifft».

⁸² BGer 6B_646/2020 vom 9. Dezember 2021 E. 1.5.2; vgl. für weitere Ausführungen RÜTSCHÉ/HÜRLIMANN/THOMMEN, 114.

- 50 Im Entscheid aus dem Jahr 2024 stellte es dann fest, dass die Abgabe einer letalen Dosis an NaP an eine gesunde Person nicht als Arzneimittel i.S.v. Art. 4 Abs. 1 lit. a HMG zu qualifizieren sei. Eine solche Verschreibung beruhe auf keiner medizinischen Indikation und verfolge auch kein therapeutisches Ziel. Insbesondere diene die Abgabe keinem in Art. 4 Abs. 1 lit. a HMG erwähnten Zweck, wie der Erkennung, Verhütung oder Behandlung von Krankheiten, Verletzungen und Behinderungen.⁸³
- 51 Pentobarbital⁸⁴ ist in der BetmVV-EDI aufgelistet.⁸⁵ Es stellt eine kontrollierte Substanz i.S.v. Art. 3 Abs. 2 BetmKV dar. Entsprechend unterliegt die Abgabe von NaP grundsätzlich dem BetmG. Das Bundesgericht hatte sich daher des Weiteren mit der Frage auseinandersetzen, ob die Verschreibung von NaP zu tödlichen Zwecken, anders als Art. 11 BetmG es verlangt, nach den Regeln der medizinischen Wissenschaften nicht notwendig sei und dergestalt strafbar nach Art. 20 Abs. 1 lit. e BetmG wäre.
- 52 Es kam zum Schluss, dass die Verwendung von NaP zu Zwecken des Suizids einen friedlichen Tod ermögliche und entsprechend aus medizinischer und pharmazeutischer Warte ein bewährtes Verfahren darstelle. Das Betäubungsmittelrecht verbietet daher diese Handlung nicht per se.⁸⁶ Das Bundesgericht hielt weiter fest: «il faut admettre qu'indépendamment de l'état de santé du patient, le médecin, qui consent à lui prescrire du pentobarbital de sodium, ne contrevient pas, par ce seul acte, aux buts de protection de la santé publique, et de préservation de l'ordre public, visés par la LStup».⁸⁷ Eine gegenteilige Ansicht könnte des Weiteren dazu führen, dass eine Ärztin oder ein Arzt brutalere Methoden zur Suizidhilfe verwende, da diese – bei Fehlen selbstsüchtiger Beweggründe – zur Straffreiheit führen könnten.⁸⁸ Eine Verurteilung einer Ärztin oder eines Arztes nach BetmG, weil NaP zwecks Suizids verschrieben wird, ist – natürlich unter der Prämisse, dass die ansonsten geltenden Regeln eingehalten werden – damit ausgeschlossen.

⁸³ Zum Ganzen siehe BGer 6B_393/2023 vom 14. März 2024 E. 3.4; eine Entscheidbesprechung inklusive einer teilweisen Übersetzung ins Deutsche findet sich bei PETERMANN, NaP, 742 ff.

⁸⁴ NaP ist das aus den Molekülen Pentobarbital und Natrium bestehende Salz. Die für Pentobarbital geltenden Vorschriften sind auf NaP anwendbar, vgl. HÜRLIMANN, 112.

⁸⁵ Art. 2 Abs. 1 und Anhänge 1 und 3 Verzeichnis b BetmVV-EDI.

⁸⁶ Zum Ganzen siehe BGer 6B_393/2023 vom 14. März 2024 E. 3.6.2.

⁸⁷ BGer 6B_393/2023 vom 14. März 2024 E. 3.6.2; PETERMANN, NaP, 747 übersetzt die Passage wie folgt: «[Es ist] davon auszugehen, dass der Arzt, der dem Patienten Natrium-Pentobarbital verschreibt, unabhängig von dessen Gesundheitszustand allein durch diese Handlung nicht gegen die Ziele des Betäubungsmittelgesetzes verstösst, die öffentliche Gesundheit zu schützen und die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten».

⁸⁸ BGer 6B_393/2023 vom 14. März 2024 E. 3.6.2.

- 53 Das Bundesgericht weist im zitierten Urteil abschliessend pointiert darauf hin, dass es nicht Sinn und Zweck des HMG und BetmG sei, die Strafbarkeit der Beihilfe zum Suizid künstlich auszudehnen.⁸⁹
- 54 Auch wenn die genannten Urteile im Hinblick auf die Verschreibung an eine gesunde Person ergingen, gilt die Rechtsprechung, wie vom Bundesgericht explizit erwähnt,⁹⁰ unabhängig des Gesundheitszustands der Patientin oder des Patienten und somit auch für Demenzerkrankte. Vorbehalten wird hier einstweilen die Problematik der potenziell fehlenden Urteilsfähigkeit, auf welche zu einem späteren Zeitpunkt genauer einzugehen ist.

2. MedBG und Standesrecht der FMH

- 55 Als i.S.v. Art. 3 Abs. 2 BetmKV kontrollierte Substanz bedarf die Abgabe von NaP nach Art. 10 Abs. 1 BetmG einer Verschreibung durch eine Ärztin oder einen Arzt.⁹¹ Ein Tod durch NaP bedarf somit zwingend der Mitwirkung einer Ärztin oder eines Arztes. In der Folge wird daher darauf eingegangen, welche weiteren Vorschriften die Ärzteschaft bei der Verschreibung von NaP zu beachten hat.

a) *Standesrecht der FMH*

- 56 Rund 95 %⁹² der berufsmässig tätigen Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz sind Mitglieder der FMH und unterstehen damit deren Standesordnung.⁹³ Die Standesordnung verweist in Art. 18 auf die Richtlinien der SAMW, insbesondere jene zum «Umgang mit Sterben und Tod». Die Missachtung der Standesordnung kann nach deren Art. 47 diverse Sanktionen, etwa eine Busse bis CHF 50'000, nach sich ziehen.
- 57 In der genannten SAMW Richtlinie «Umgang mit Sterben und Tod» erläutert die SAMW «unter welchen Umständen die ärztliche Beihilfe bei der Verwirklichung des Suizidwunschs [...] medizin-ethisch vertretbar ist».⁹⁴ Dabei sieht die besagte Richtlinie eine weit

⁸⁹ BGer 6B_393/2023 vom 14. März 2024 E. 3.8.1: «À tout le moins, il ne semble à l'inverse guère judicieux, notamment eu égard aux enjeux éthiques et moraux importants en la matière, de rattacher artificiellement la question de la répression pénale de l'assistance au suicide à des législations spéciales, telles que celles sur les produits thérapeutiques ou sur les stupéfiants, une telle démarche apparaissant au demeurant peu opportune dès lors que les situations qui doivent être appréhendées dans le contexte de l'assistance au suicide ne se limitent pas à la seule question de la prescription de substances chimiques ou biologiques destinées à provoquer la mort».

⁹⁰ Vgl. BGer 6B_393/2023 vom 14. März 2024 E. 3.6.2.

⁹¹ BGer 2C_410/2014 vom 22. Januar 2015 E. 4.2; HÜRLIMANN, 112; PETERMANN, Urteilsfähigkeit, Rz. 204.

⁹² PETERMANN, NaP, 752.

⁹³ BEURIOT/JUNOD/BAUD, Rz. 66.

⁹⁴ SAMW, 25.

strengere Regelung vor als das schweizerische Strafrecht in Art. 115 StGB;⁹⁵ insbesondere muss die sterbewillige Person schwerwiegende Leiden haben, und die behandelnde Ärztin bzw. der behandelnde Arzt muss ihr zuvor Alternativen zum Suizid aufzeigen.⁹⁶

- 58 Geht es nach PETERMANN, versucht die FMH durch die restriktive Regelung im Standesrecht die Suizidhilfe für die Schweizer Bevölkerung in unzulässiger Weise einzuschränken, indem sie die Suizidhilfe von der Bedingung abhängig macht, dass eine Person schwerwiegende Leiden hat.⁹⁷
- 59 Als sich das Bundesgericht zu den Folgen einer Missachtung der ärztlichen Verschreibungspflicht äusserte, zählte es lediglich straf-, zivil-, und verwaltungsrechtliche Sanktionen auf; das Standesrecht blieb unerwähnt.⁹⁸ Eine standesrechtliche Sanktionierung einer Ärztin oder eines Arztes aufgrund einer Beihilfe zum Suizid wurde, soweit ersichtlich, noch nie ausgesprochen.⁹⁹

b) MedBG

- 60 Das MedBG sieht eine einheitliche Regelung des Disziplinarrechts für die Ärzteschaft vor.¹⁰⁰ Art. 40 MedBG legt die geltenden Berufspflichten abschliessend fest.¹⁰¹ Im vorliegenden Kontext interessiert vor allem, ob die Missachtung der SAMW Richtlinien, etwa durch eine Verschreibung von NaP an eine Person ohne schwerwiegende Leiden,¹⁰² eine Disziplinar massnahme nach Art. 43 Abs. 1 MedBG nach sich ziehen kann.
- 61 Eine direkte Verpflichtung der Ärzteschaft, die Richtlinien der SAMW zu beachten, ergibt sich aus Art. 40 MedBG nicht. Gemäss lit. a des genannten Artikels müssen die Ärztinnen und Ärzte ihren Beruf jedoch sorgfältig und gewissenhaft ausüben. Fraglich ist somit, ob die Missachtung der SAMW Richtlinien zu einer nicht sorgfältigen und gewissenhaften Ausübung des Arztberufs führt.
- 62 Die BOTSCHAFT zum MedBG suggeriert, dass die oft eher vage formulierten Berufspflichten im Lichte der Standesregeln und damit auch im Lichte der SAMW Richtlinien

⁹⁵ Zu den strafrechtlichen Voraussetzungen siehe Rz. 22.

⁹⁶ SAMW, 25.

⁹⁷ PETERMANN, NaP, 752 f.; DERS., Urteilsfähigkeit, Rz. 208.

⁹⁸ BGer 6B_393/2023 vom 13. März 2024 (zur Publikation vorgesehen) E. 3.8.2; vgl. weiter auch die Ausführungen in PETERMANN, NaP, 753.

⁹⁹ Zum selben Ergebnis kommen auch BEURIOT/JUNOD/BAUD, Rz. 70.

¹⁰⁰ BOTSCHAFT, MedBG, 230.

¹⁰¹ BOTSCHAFT, MedBG, 228; BGer 2C_172/2014 vom 27. Mai 2024 E. 8.3; HÜRLIMANN, 125.

¹⁰² Vgl. dazu die Ausführungen zur SAMW Richtlinie «Umgang mit Sterben und Tod» in Rz. 57.

auszulegen seien.¹⁰³ Dieser wohl aus Praktikabilitätsgründen angeregte Verweis wird in der Lehre zwar kritisiert.¹⁰⁴ Das Bundesgericht führt aber nichts desto trotz aus, dass die Standesregeln die Berufsregeln präzisieren, die abschliessenden Pflichten des MedBG jedoch nicht ergänzen dürfen.¹⁰⁵ Präzisierend dürfen sodann nur jene Standesregeln herangezogen werden, die im öffentlichen Interesse der «Sicherstellung einer qualitativ hochstehenden und zuverlässigen medizinischen Versorgung der Bevölkerung»¹⁰⁶ liegen.

- 63 In der Richtlinie «Umgang mit Sterben und Tod» führt die SAMW aus, die Suizidhilfe sei keine medizinische Tätigkeit, weshalb Ärztinnen und Ärzte auch nicht verpflichtet werden könnten, Suizidhilfe zu leisten.¹⁰⁷ Daraus kann geschlossen werden, dass die zitierte Richtlinie auch nicht im aufgezeigten öffentlichen Interesse sein kann.¹⁰⁸ Dem ist zuzustimmen. Eine Tätigkeit, die keine medizinische sein soll, kann auch nicht zu einer zuverlässigen und hochstehenden medizinischen Versorgung der Schweizer Bevölkerung beitragen.
- 64 Endlich kommen BEURIOT/JUNOD/BAUD zum Schluss, dass keine hinreichend klare gesetzliche Grundlage bestehe, um eine Missachtung der Richtlinie «Umgang mit Sterben und Tod» disziplinarrechtlich nach Art. 43 MedBG zu ahnden.¹⁰⁹ Zum selben Ergebnis, allerdings in Bezug auf die Vorgängerrichtlinie, gelangte das Appellationsgericht Basel-Stadt in einem Urteil aus dem Jahr 2017.¹¹⁰ Auch das Bundesgericht hat sich, zwar in Bezug auf die oben thematisierte Problematik um Art. 11 BetmG, jüngst kritisch zur Übernahme von SAMW Richtlinien ins Gesetzesrecht ausgesprochen. Es hielt konkret fest, dass die besagten Richtlinien mit Blick auf das strafrechtliche Legalitätsprinzip keine ausreichende gesetzliche Grundlage darstellen, um eine Ärztin oder einen Arzt strafrechtlich zu verurteilen.¹¹¹
- 65 Liegt in der Missachtung der Vorschriften zur Suizidhilfe in der besagten Richtlinie der SAMW keine Verletzung der Berufspflichten, ist vollständigkeithalber darauf hinzuweisen, dass auch kein Anlass zu einer administrativen Massnahme nach Art. 37 f. MedBG

¹⁰³ BOTSCHAFT, MedBG, 228.

¹⁰⁴ SHK-ETTER, Art. 40 MedBG N 2.

¹⁰⁵ BGer 2C_782/2017 vom 27. März 2018 E. 2.3; 2C_1083/2012 vom 21. Februar 2013 E. 5.1.

¹⁰⁶ BGer 2C_782/2017 vom 27. März 2018 E. 2.3; vgl. dazu auch FELLMANN, N 90.

¹⁰⁷ SAMW, 25.

¹⁰⁸ BEURIOT/JUNOD/BAUD, Rz. 79 ff.; ebenso AppGer (BS) VD.2017.21 vom 6. Juli 2017 E. 5.4.1.

¹⁰⁹ BEURIOT/JUNOD/BAUD, Rz. 77 ff.; zum selben Ergebnis gelangt HÜRLIMANN, 125.

¹¹⁰ AppGer (BS) VD.2017.21 vom 6. Juli 2017 E. 5.3.7 f.

¹¹¹ Zum Ganzen siehe BGer 6B_393/2023 vom 14. März 2024 E. 3.6.3.

besteht,¹¹² insbesondere also kein Entzug der benötigten Polizeibewilligung¹¹³ zur Berufsausübung nach Art. 34 MedBG droht.

III. Privatrechtliche Instrumente der Vorsorge

1. Begriffliche Vorbemerkungen

a) *Zur Patientenverfügung*

66 Mit der Patientenverfügung nach Art. 370 Abs. 1 ZGB kann eine urteilsfähige Person festlegen, welchen medizinischen Massnahmen sie im Falle ihrer Urteilsunfähigkeit zustimmt und welchen nicht. Diese «antizipierte Einwilligung»¹¹⁴ wird im Folgenden als Patientenverfügung i.e.S. verstanden. Daneben sieht Art. 370 Abs. 2 ZGB ein weiteres Instrument vor, welches ebenfalls unter dem Titel Patientenverfügung abgehandelt wird. Danach kann eine (urteilsfähige) Person nach Art. 370 Abs. 2 ZGB eine natürliche Person bezeichnen, die im Fall der eigenen Urteilsunfähigkeit mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt die medizinischen Massnahmen besprechen und in ihrem Namen entscheiden soll. Wie BOENTE ausführt, geht es dabei um den noch im VORENTWURF explizit als solchen benannten «Vorsorgeauftrag für medizinische Massnahmen», welcher im Nachgang zur Vernehmlassung in die Regelung der Patientenverfügung integriert wurde.¹¹⁵ Im Rahmen dieser Arbeit wird, wenn beide Arten der Patientenverfügung gemeint sind (Art. 370 Abs. 1 und Abs. 2 ZGB) von der Patientenverfügung i.w.S. gesprochen. Das Instrument nach Art. 370 Abs. 1 ZGB wird als Patientenverfügung i.e.S. benannt, jenes nach Abs. 2 als Vorsorgeauftrag für medizinische Massnahmen.

b) *Zur medizinischen Massnahme*

67 Weiter ist der Begriff der «medizinischen Massnahme» zu beleuchten und zu prüfen, ob die Sterbehilfe als solche zu qualifizieren ist.

¹¹² Ausführlich dazu BEURIOT/JUNOD/BAUD, Rz. 85 ff., wonach bei fehlender Berufspflichtverletzung nach Art. 40 MedBG auch kein Grund besteht, die nach Art. 36 Abs. 1 lit. b MedBG vorausgesetzte «Vertrauenswürdigkeit» in Frage zu stellen, was die Anordnung einer Administrativmassnahme, namentlich der Entzug der Bewilligung, nach sich ziehen könnte.

¹¹³ Zur Qualifikation der Bewilligungspflicht siehe insbesondere AEBI-MÜLLER *et al.*, § 1 Rz. 89.

¹¹⁴ Vgl. ZK-BOENTE, Art. 370 N 33.

¹¹⁵ Zum Ganzen siehe ZK-BOENTE, Art. 370 ZGB N 34 f.; zur Regelung im Vorentwurf siehe VORENTWURF, 2003, 3; zur späteren Integration in die Patientenverfügung siehe BOTSCHAFT, ESR, 7031.

-
- 68 BOENTE definiert die medizinische Massnahme eng. Entscheidend sei, dass die Massnahme von einer Medizinalperson nach MedBG ausgehe. Nur eine derartige Massnahme unterliege einer zusätzlichen, von der privatautonomen Beziehung losgelösten Kontrolle, insbesondere nach MedBG, welche die Privilegierung der Patientenverfügung i.w.S. (Art. 370 ZGB) gegenüber dem Vorsorgeauftrag (Art. 360 ZGB), etwa in Bezug auf die Formvorschriften,¹¹⁶ rechtfertige.¹¹⁷ Ein anderer Teil der Lehre will den Begriff weit verstehen und zählt auch andere Facetten der Gesundheitsversorgung, wie therapeutische sowie pflegerische Massnahmen, inklusive solcher palliativen Natur oder gar seelsorgerische Anordnungen, dazu.¹¹⁸
- 69 Wie erläutert, wirkt bei der Sterbehilfe in der Schweiz zufolge der Verschreibungspflicht von NaP in aller Regel eine Ärztin oder ein Arzt und somit eine Medizinalperson mit. Daher kann davon ausgegangen werden, dass die Sterbehilfe mit der engen Begriffsdefinition der medizinischen Massnahme nach BOENTE gleichsam zusammenfällt. Dies ist zumindest bei der Verschreibung von NaP und der ärztlichen Begleitung bei der Sterbehilfe der Fall. Blickt man auf den Zweck der engen Begriffsdefinition, erscheint die Qualifikation der Sterbehilfe über NaP als medizinische Massnahme sachgerecht, führt die Verschreibungspflicht von NaP doch zwingendermassen genau zu derjenigen zusätzlichen Kontrolle, welcher die Patientenverfügung nach dieser Sichtweise bedarf. Da die Sterbehilfe die Kerninteressen der Gesundheitsversorgung betrifft, nämlich das menschliche Leben als solches, und der Begriff der medizinischen Massnahme nach dem anderen, weiteren Verständnis extensiv zu verstehen ist, dürfte die Sterbehilfe auch nach diesem weiten Verständnis als medizinische Massnahme qualifiziert werden. Schliesslich erwähnt nicht zuletzt die BOTSCHAFT¹¹⁹ die Sterbehilfe als zwar unzulässige, aber denkbare Anordnung in einer Patientenverfügung und damit als medizinische Massnahme.

¹¹⁶ Der Vorsorgeauftrag nach Art. 360 ZGB bedarf nach Art. 361 Abs. 1 ZGB der eigenhändigen Errichtung oder öffentlichen Beurkundung. Demgegenüber reicht für die Errichtung einer Patientenverfügung (i.w.S.) nach Art. 370 ZGB gemäss Art. 371 Abs. 1 ZGB Schriftlichkeit mit Unterschrift und Datum.

¹¹⁷ Zum Ganzen siehe ZK-BOENTE, Art. 370 ZGB N 13 ff.

¹¹⁸ ESR Komm-GASSMANN, Art. 370 ZGB N 7; BSK ZGB I-WYSS, Art. 370 N 14; CHK-BREIT-SCHMID/ZEITER, Art. 370 N 3; BEN-ATTIA, 105.

¹¹⁹ BOTSCHAFT, ESR, 7033.

2. Vorsorgeauftrag nach Art. 360 ff. ZGB

a) Grundsatz

- 70 Der Vorsorgeauftrag nach Art. 360 ff. ZGB zählt als solcher zu den Nominatkontrakten.¹²⁰ Er ist nicht zu verwechseln mit dem «Vorsorgeauftrag für medizinische Massnahmen» gemäss Art. 370 Abs. 2 ZGB, wie er soeben in Rz. 66 eingeführt wurde.
- 71 Das grundlegende Ziel des Vorsorgeauftrages nach Art. 360 ff. ZGB ist, das Selbstbestimmungsrecht auch bei Verlust der eigenen Urteilsfähigkeit wahren zu können.¹²¹ Dazu kann die handlungsfähige, d.h. urteilsfähige¹²² und volljährige Person eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen beauftragen, sie im Zeitpunkt ihrer Urteilsunfähigkeit im Rechtsverkehr zu vertreten, für sie zu sorgen oder ihre Vermögensfürsorge zu übernehmen.¹²³ Die Vertretung im Rechtsverkehr sowie die Personen- und Vermögensfürsorge können kumulativ oder alternativ übertragen werden.¹²⁴
- 72 Im Dokument eines Vorsorgeauftrags nach Art. 360 ff. ZGB kann eine Vertretung in medizinischen Angelegenheiten angeordnet werden. Dabei kann die vorsorgende Person, gleichsam eingebettet in einen Vorsorgeauftrag nach Art. 360 ff. ZGB, eine Person ernennen, welche im Namen der vorsorgenden Person medizinischen Massnahmen zustimmen oder diese verweigern soll, was dann jedoch ein «Vorsorgeauftrag für medizinische Massnahmen» darstellt, der sich nach Art. 370 Abs. 2 ZGB bemisst.¹²⁵

b) Errichtung und Widerruf

- 73 Der Vorsorgeauftrag ist eigenhändig zu errichten oder öffentlich zu beurkunden (Art. 361 Abs. 1 ZGB). Wird er eigenhändig aufgesetzt, ist der Vorsorgeauftrag nach Art. 361 Abs. 2 ZGB von der auftraggebenden Person von Anfang bis Ende von Hand niederzuschreiben, zu datieren und zu unterzeichnen.¹²⁶ Fakultativ kann die Tatsache des Bestehens

¹²⁰ ZK-BOENTE, Art. 360 ZGB N 30; zustimmend HÄFELI, Rz. 96.

¹²¹ HÄFELI, Rz. 93.

¹²² Zum Begriff der Urteilsfähigkeit siehe Rz. 26.

¹²³ ZK-BOENTE, Art. 360 ZGB N 73; HÄFELI, Rz. 96.

¹²⁴ BOTSCHAFT, ESR, 7025.

¹²⁵ BOTSCHAFT, ESR, 7025 f. In der Lehre ist die Qualifikation einer solchen medizinischen Anordnung im Rahmen eines Vorsorgeauftrages umstritten, vgl. dazu sogleich Rz. 78.

¹²⁶ In welchem Umfang Art. 361 ZGB einen Verweis auf die Formvorschriften der letztwilligen Verfügung darstellt, ist in der Lehre umstritten, kann vorliegend aber offengelassen werden.

eines Vorsorgeauftrags sowie dessen Hinterlegungsort beim Zivilstandsamt registriert werden.¹²⁷

- 74 Der Vorsorgeauftrag kann grundsätzlich jederzeit in einer für die Errichtung vorgesehenen Form widerrufen werden (Art. 362 Abs. 1 ZGB). Art. 362 Abs. 2 ZGB sieht sodann den Widerruf durch Vernichtung der Urkunde vor. Ein Widerruf setzt im Gegensatz zur Errichtung nicht die volle Handlungsfähigkeit voraus, Urteilsfähigkeit genügt.¹²⁸

c) Feststellung der Wirksamkeit und Annahme

- 75 Stellt die ESB die Urteilsunfähigkeit einer Person fest, kommt ihr nach Art. 363 Abs. 1 ZGB eine Erkundungspflicht zu. Sie hat im Rahmen des Zumutbaren die Existenz eines Vorsorgeauftrags ausfindig zu machen.¹²⁹ Ein solcher unterliegt alsdann einer Wirksamkeits- und Gültigkeitsprüfung durch die ESB (Art. 363 Abs. 2 ZGB).
- 76 Im Einzelnen prüft die ESB die Gültigkeit der Errichtung,¹³⁰ die Wirksamkeit, die Eignung der beauftragten Person und die Erforderlichkeit weiterer Massnahmen (Art. 363 Abs. 2 ZGB).
- 77 Wie ausgeführt, ist die Sterbehilfe mittels NaP eine medizinische Massnahme.¹³¹ Es stellt sich daher die Frage, ob medizinische Massnahmen (auch) in den Geltungsbereich des Vorsorgeauftrags nach Art. 360 ff. ZGB fallen können oder ob darauf, wie BOENTE es vertritt, einzig die Normen der Patientenverfügung i.w.S anwendbar sind.¹³²
- 78 BOENTE ordnet medizinische Massnahmen ausschliesslich der Patientenverfügung i.w.S. zu. Danach sind medizinische Massnahmen nicht Teil der «Personensorge» des Vorsorgeauftrags nach Art. 360 Abs. 1 ZGB.¹³³ Zwar hält die BOTSCHAFT dazu fest, dass mittels Vorsorgeauftrag eine Vertretung in medizinischen Angelegenheiten festgelegt werden

¹²⁷ ZK-BOENTE, Art. 361 ZGB N 117 ff. m.w.H. Vollständigkeitshalber wird an dieser Stelle darauf aufmerksam gemacht, dass die zurzeit laufende Teilrevision des Kindes- und Erwachsenenschutzrechts in Art. 361a VE-ZGB eine Amtsstelle zur Aufbewahrung vorsieht, vgl. VORENTWURF, 2023, 1.

¹²⁸ HÄFELI, Rz. 111.

¹²⁹ FamKomm Erwachsenenschutzrecht-GEISER, Art. 363 ZGB N 4; HÄFELI, Rz. 112.

¹³⁰ HÄFELI, Rz. 115; zu den konkreten Anforderungen an die Errichtung und die involvierten Personen siehe Rz. 71 und 73.

¹³¹ Siehe dazu Rz. 69.

¹³² ZK-BOENTE, Art. 360 ZGB N 201 f.; a.A. die wohl h.L., etwa RENZ, 203 m.w.H.; BSK ZGB I-JUNGO, Art. 360 N 38); FamKomm Erwachsenenschutz-GEISER, Vor Art. 360-369 N 7.

¹³³ ZK-BOENTE, Art. 360 ZGB N 201 f.; a.A. die wohl h.L., insbesondere RENZ, 203 m.w.H.; FamKom Erwachsenenschutz-GEISER, Vor Art. 360-369 N 7; weiter auch etwa JUNGO, welche zwar festhält, dass es sich bei medizinischen Massnahmen um solche handelt, die von der Personensorge im Sinne des Vorsorgeauftrags gedeckt werden. Gleichzeitig plädiert sie aber dafür, dass solche Anordnungen im Vorsorgeauftrag eine Patientenverfügung darstellen (BSK ZGB I-JUNGO, Art. 360 N 38).

könne. Im nächsten Satz heisst es dann jedoch, dass es sich dabei materiell um eine Patientenverfügung handle.¹³⁴ Insofern können Anordnungen betreffend medizinische Massnahmen auch nach dieser Betrachtung in einer einzigen Urkunde mit solchen betreffend einen Vorsorgeauftrag nach Art. 360 ff. ZGB zusammengeführt werden. Ein Teil der Lehre sieht diesfalls aber die Anwendung der im Vergleich mit der Patientenverfügung strengeren Formvorschriften des Vorsorgeauftrags vor.¹³⁵

- 79 Die Frage, ob die Anordnung von antizipierter Sterbehilfe in einem Vorsorgeauftrag möglich ist, kann zunächst offenbleiben, denn es bestehen auch andere Hinderungsgründe.
- 80 Der Kreis übertragbarer Aufgaben bestimmt sich nämlich nach der Rechtsordnung. Auch für den Vorsorgeauftrag gelten die allgemeinen Gültigkeitsvoraussetzungen nach Art. 19 ff. OR.¹³⁶ Der Vertragsinhalt muss innerhalb der Schranken des Gesetzes liegen (vgl. Art. 19 Abs. 1 OR). Ein Vertrag mit einem unmöglichen, sittenwidrigen oder widerrechtlichen Inhalt ist nichtig (Art. 20 Abs. 1 OR). Gegenstand eines Vorsorgeauftrages kann folglich nur sein, was innerhalb der Schranken der Rechtsordnung liegt.¹³⁷ Die Übertragbarkeit einer Aufgabe beurteilt sich m.a.W. akzessorisch zur und mit Blick auf die Rechtsordnung. Konkret bedeutet dies, dass die Sterbehilfe bei Urteilsunfähigkeit und die tatherrschaftliche Mitwirkung an einer Fremdtötung, weil strafbar,¹³⁸ nicht Gegenstand eines Vorsorgeauftrags sein dürfen.
- 81 Wie erwähnt, prüft die ESB, ob die Voraussetzungen für die Wirksamkeit des Vorsorgeauftrags eingetreten sind (Art. 363 Abs. 2 Ziff. 2 ZGB). Erforderlich ist, dass die vorsorgende Person urteilsunfähig¹³⁹ und fürsorgebedürftig geworden ist.¹⁴⁰ Die Urteilsunfähigkeit ist in Anwendung von Art. 446 Abs. 1 ZGB von Amtes wegen zu prüfen.¹⁴¹ Nötigenfalls können ärztliche Gutachten oder Gutachten anderer sachverständiger Personen eingeholt werden (Art. 446 Abs. 2 Satz 2 ZGB).¹⁴² Ein Fürsorgebedürfnis ist grundsätzlich

¹³⁴ BOTSCHAFT, ESR, 7025 f.; vgl. dazu auch die Ausführungen in ZK-BOENTE, Art. 360 ZGB N 202; zustimmend weiter BSK ZGB I-WYSS, Art. 370 N 21.

¹³⁵ BSK ZGB I-WYSS, Art. 370 N 21; a.A. ZK-BOENTE, Art. 360 ZGB N 201; in diesem Sinne auch OFK ZGB-FASSBIND, Art. 371 N 1; BOENTE/ZILIAN, 117 m.w.H.

¹³⁶ ZK-BOENTE, Art. 363 ZGB N 71; BSK ZGB I-JUNGO, Art. 360 N 40.

¹³⁷ Zum Ganzen siehe ZK-BOENTE, Art. 360 ZGB N 173.

¹³⁸ Siehe dazu Rz. 29 ff.

¹³⁹ Zum Begriff der Urteilsfähigkeit siehe Rz. 26 ff.

¹⁴⁰ ZK-BOENTE, Art. 363 ZGB N 77.

¹⁴¹ ZK-BOENTE, Art. 363 ZGB N 97.

¹⁴² BSK ZGB I-JUNGO, Art. 363 N 17 m.w.H.

dann zu bejahen, wenn die vorsorgende Person die entsprechende Angelegenheit nur noch teilweise oder gar nicht mehr selbst besorgen kann.¹⁴³

- 82 Die Prüfung der Geeignetheit der beauftragten Person und der Erforderlichkeit weiterer Massnahmen ergibt sich aus Art. 363 Abs. 2 Ziff. 3 und 4 ZGB. Zur Geeignetheitsprüfung hält die BOTSCHAFT fest, dass die ESB nur dann vom expliziten Willen der Auftraggeberin oder des Auftraggebers abweichen darf, «wenn offensichtlich ist, dass die bezeichnete Person ihren Aufgaben nicht gewachsen ist».¹⁴⁴ Dieser Linie folgend und mit besonderem Augenmerk auf das Ziel des Vorsorgeauftrags – der Selbstbestimmung – ist bei der Prüfung der Geeignetheit Zurückhaltung geboten. Dies hat umso mehr dann zu gelten, wenn der Vorsorgeauftrag in Kenntnis allfälliger Interessenskonflikte oder Gefährdungsgründe errichtet wurde.¹⁴⁵
- 83 Erachtet die ESB die Kriterien nach Art. 363 Abs. 2 ZGB als erfüllt, stellt sie die Wirksamkeit und Gültigkeit des Vorsorgeauftrags rechtsverbindlich fest. Diese Validierung bildet die Grundlage für die spätere (freiwillige) Annahme durch die beauftragte Person.¹⁴⁶

3. Patientenverfügung i.e.S. nach Art. 370 Abs. 1 ZGB

- 84 Jeder (ärztliche) Eingriff, und damit im Grundsatz sämtliche Formen der Fremdtötung, stellen, auch wenn sie lege artis erfolgen, zivilrechtlich eine Persönlichkeitsverletzung nach Art. 28 ZGB dar. Diese kann gegebenenfalls durch Einwilligung¹⁴⁷ gerechtfertigt werden.¹⁴⁸ Die Patientenverfügung i.e.S. nach Art. 370 Abs. 1 ZGB ist dabei als antizipierte Einwilligung zu verstehen.¹⁴⁹ Mit ihr können für den Fall des Verlusts der eigenen Urteilsfähigkeit für eine zukünftige, potenzielle Krankheitssituation rechtsverbindliche Anordnungen betreffend die medizinische Behandlung getroffen werden.¹⁵⁰
- 85 Da es sich bei der Errichtung einer Patientenverfügung i.e.S. um ein höchstpersönliches Recht i.S.v. Art. 19c ZGB handelt, muss die verfügende Person gemäss Art. 370 Abs. 1 ZGB einzig urteilsfähig sein. Weiter bedarf die Errichtung nur der Schriftlichkeit

¹⁴³ ZK-BOENTE, Art. 363 ZGB N 108 f.

¹⁴⁴ BOTSCHAFT, ESR, 7027.

¹⁴⁵ Zum Ganzen siehe BSK ZGB I-JUNGO, Art. 363 N 24; ähnlich ZK-BOENTE, Art. 363 ZGB N 117 f.

¹⁴⁶ Zum Ganzen siehe BSK ZGB I-JUNGO, Art. 363 N 1a f; HÄFELI, Rz. 120.

¹⁴⁷ Zur mangelnden Möglichkeit der Einwilligung in den eigenen Tod siehe sogleich Rz. 88.

¹⁴⁸ Zum Ganzen siehe BGE 127 IV 154 E. 3a; ZK-BOENTE, Art. 370 ZGB N 21; BSK ZGB I-WYSS, Art. 370 N 1; CHK-BREITSCHMID/ZEITER, Art. 370 N 2; BEN-ATTIA, 105 f.

¹⁴⁹ ZK-BOENTE, Art. 370 ZGB N 36; CHK-BREITSCHMID/ZEITER, Art. 370 N 3; ESR Komm-GASSMANN, Art. 370 ZGB N 4.

¹⁵⁰ BOTSCHAFT, ESR, 7030; ESR Komm-GASSMANN, Art. 370 ZGB N 4.

mit Unterschrift und Datum (Art. 371 Abs. 1 ZGB).¹⁵¹ Eine zusätzliche Validierungspflicht, wie sie der Vorsorgeauftrag nach Art. 363 ZGB kennt, besteht für die Patientenverfügung i.e.S. nicht.¹⁵²

- 86 Die Patientenverfügung i.e.S. ist als «wirklicher und (aktueller) Wille im Moment des fraglichen Eingriffs»¹⁵³ zu werten. Insofern ist der darin geäußerte Wille, sofern die Patientenverfügung hinreichend klar formuliert ist,¹⁵⁴ verbindlich und die Ärztin oder der Arzt hat diesen zu befolgen.¹⁵⁵
- 87 Grenzen sind der Befolgungspflicht insofern gesteckt, als nach Art. 372 Abs. 2 ZGB nur solche Anordnungen befolgt werden dürfen, die nicht gegen gesetzliche Vorschriften verstossen, und das auch nur dann, wenn keine begründeten Zweifel bestehen, dass die Patientenverfügung nicht auf freiem Willen beruht oder sich der mutmassliche Wille geändert hat.
- 88 Die Widerrechtlichkeit einer Patientenverfügung ist, wie auch jene des Vorsorgeauftrags, mit Blick auf Art. 19 f. OR zu beurteilen.¹⁵⁶ Die einschlägigen Ausführungen zum Vorsorgeauftrag gelten sinngemäss.¹⁵⁷ Dieser Linie folgend, erwähnt die BOTSCHAFT als Beispiel eines Verstosses gegen gesetzliche Vorschriften das Verlangen einer Patientin oder eines Patienten nach aktiver Sterbehilfe¹⁵⁸ und trifft damit bis zu einem gewissen Grad das Thema vorliegender Arbeit. Soll es nach WIEGAND gehen, sind medizinisch nicht indizierte Eingriffe ausserdem sittenwidrig.¹⁵⁹

4. Patientenverfügung nach Art. 370 Abs. 2 ZGB

- 89 Im Unterschied zur Patientenverfügung i.e.S. legt die Patientenverfügung im Sinne des medizinischen Vorsorgeauftrags nach Art. 370 Abs. 2 ZGB nicht einen eigenen Willen fest.

¹⁵¹ Zur Ratio der im Vergleich zum Vorsorgeauftrag nach Art. 360 ff. ZGB erleichterten Formvorschriften siehe Rz. 68.

¹⁵² ESR Komm-GASSMANN, Art. 370 ZGB N 4.

¹⁵³ WIDMER BLUM, 172; vgl. dazu auch ESR Komm-GASSMANN, Art. 370 ZGB N 4.

¹⁵⁴ Die hinreichende Konkretisierung der Patientenverfügung ist nicht Gegenstand dieser Arbeit. In der Praxis dürfte das Verlangen nach Sterbehilfe kaum zweideutig verstanden werden.

¹⁵⁵ ESR Komm-GASSMANN, Art. 370 ZGB N 4; ZK-BOENTE, Art. 372 ZGB N 50 ff.

¹⁵⁶ FamKomm Erwachsenenschutz-BÜCHLER/MICHEL, Art. 372 ZGB N 12; ESR Komm-GASSMANN, Art. 372 ZGB N 7.

¹⁵⁷ Siehe dazu Rz. 80; zur mangelnden Möglichkeit der Einwilligung in den eigenen Tod aus strafrechtlicher Warte siehe Rz. 33.

¹⁵⁸ BOTSCHAFT, ESR, 7033; zum Begriff der aktiven Sterbehilfe siehe Rz. 20.

¹⁵⁹ WIEGAND, 179; Die Sittenwidrigkeit nicht medizinisch indizierter Anordnungen ist nicht mehr zeitgemäss und in Frage zu stellen. Sie hätte zur Folge, dass z.B. auch Eingriffe der Schönheitschirurgie sittenwidrig wären. Klar ablehnend gegenüber der allgemeinen Sittenwidrigkeit medizinisch nicht indizierter Eingriffe auch ZK-BOENTE, Art. 372 ZGB N 62 f. m.w.H.

Hier hat man es nicht mit einer antizipierten Einwilligung in Bezug auf eine konkrete Situation zu tun. Vielmehr beauftragt die vorsorgende Person eine Drittperson zur stellvertretenden Entscheidung.¹⁶⁰ So sind auch die Weisungen nach Art. 370 Abs. 2 ZGB zu verstehen; sie sind nicht Zustimmung zu bzw. Ablehnung einer medizinischen Massnahme, sondern setzen einzig den Rahmen für die stellvertretende Entscheidung durch die beauftragte Person.¹⁶¹ Der Vollständigkeit halber ist ergänzend darauf hinzuweisen, dass eine allfällige Weisung den gesetzlichen Vorschriften i.S.v. Art. 372 Abs. 2 ZGB entsprechen muss.¹⁶² Damit ist eine Weisung mit der Anordnung antizipierter Sterbehilfe unzulässig.

IV. Zwischenfazit

- 90 Eine straffreie Mitwirkung an der (Selbst-)Tötung eines Menschen ist nur im Rahmen von Art. 115 StGB möglich. Dessen Anwendung setzt voraus, dass die sterbewillige Person urteilsfähig ist und sie die Tötungshandlung tatherrschaftlich beherrscht. Mangelt es an einem der beiden Kriterien, liegt eine strafbare Fremdtötung vor.
- 91 Im Gegensatz zum Behandlungsverzicht sowie -abbruch, bei welchen eine fehlende Urteilsfähigkeit im finalen Zeitpunkt durch eine vorgängig errichtete Patientenverfügung i.e.S. antizipiert geregelt werden kann, ist eine solche Verfügung für Sterbehilfe bei Urteilsunfähigkeit *de lege lata* nicht rechtsgültig möglich.
- 92 Die Grenzen der Patientenverfügung i.w.S. (Art. 370 ff. ZGB) bzw. des Vorsorgeauftrags (Art. 360 ff. ZGB) werden durch das Strafrecht gesteckt. Es kann nicht angeordnet werden, was strafrechtlich nicht erlaubt ist.
- 93 Ist die Person auf keine lebenserhaltenden Massnahmen angewiesen, ist eine straffreie Sterbehilfe ausgeschlossen. Eine Strafbarkeit nach StGB liegt auch dann vor, wenn die sterbewillige Person physisch nicht (mehr) in der Lage ist, sich tatherrschaftlich das Leben zu nehmen.
- 94 Verschreibt eine Ärztin oder ein Arzt im Rahmen einer mit Blick auf Art. 115 StGB an sich zulässigen Suizidhilfe NaP, ist nach neuester bundesgerichtlicher Rechtsprechung keine Verurteilung nach dem HMG oder BetmG zu befürchten.¹⁶³ Auch mit Blick auf das MedBG ist aufgrund der Durchführung einer nach StGB straffreien Suizidhilfe keine

¹⁶⁰ ZK-BOENTE, Art. 370 ZGB N 46.

¹⁶¹ ZK-BOENTE, Art. 370 ZGB N 96.

¹⁶² ZK-BOENTE, Art. 372 ZGB 39 ff.; OFK ZGB-FASSBIND, Art. 372 N 2.

¹⁶³ Vorausgesetzt ist, dass die Ärztin bzw. der Arzt die ansonsten geltenden Vorschriften einhält.

Sanktion zu erwarten. Standesrechtlich ist die Suizidhilfe kraft des Verweises in Art. 18 der Standesordnung der FMH grundsätzlich disziplinarrechtlich verfolgbar, wobei eine entsprechende Sanktionierung eher ein Problem theoretischer Natur ist. Sie kommt in der Praxis nicht vor.

E. Ein Blick über die Landesgrenzen hinaus

- 95 Im europäischen Rechtsvergleich interessieren zwei Themenkomplexe. Zunächst ist die rechtliche Ausgestaltung und Einbettung lebensbeendender Massnahmen zu untersuchen, welche über die in der Schweiz zulässige Beihilfe zum Suizid hinausgeht. Sodann ist zu untersuchen, wie die Wirkung des Entscheids, Sterbehilfe zu beanspruchen, über die Urteilsfähigkeit hinaus, d.h. in die Zukunft, verlagert werden kann.

I. Die Niederlande als Wegbereiterin

1. Legalisierung der ärztlichen Sterbehilfe und Beihilfe zum Suizid

- 96 Als erstes europäisches Land legalisierten die Niederlande im Jahr 2001 die ärztliche Sterbehilfe und die Beihilfe zum Suizid.¹⁶⁴ Nach Art. 293 StGB/NL bzw. Art. 294 StGB/NL ist die Sterbehilfe bzw. Beihilfe zum Suizid grundsätzlich strafbar. Für beide Artikel wurde neu ein Abs. 2 geschaffen, welcher einen Strafausschlussgrund für die einschlägigen Handlungen durch Ärztinnen und Ärzte vorsieht. Danach handeln diese nicht strafbar, wenn sie die Sorgfaltskriterien nach Art. 2 SterbehilfeG/NL¹⁶⁵ sowie die Meldepflichten nach Art. 7 Wlb¹⁶⁶ einhalten.¹⁶⁷

a) Sorgfaltskriterien nach SterbehilfeG/NL

- 97 Nach Art. 2 Abs. 1 SterbehilfeG/NL beinhalten die genannten Sorgfaltskriterien, «dass der Arzt

¹⁶⁴ ODUNCU/EISENMENGER, 327; HIRSIG-VOUILLOZ, 172.

¹⁶⁵ Im niederländischen Original: «Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding», eine deutsche Übersetzung der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin ist abrufbar unter <<https://www.dgpalliativmedizin.de/images/stories/pdf/euthanasie.pdf>> (besucht am 8. Oktober 2024).

¹⁶⁶ Im niederländischen Original: «Wet op de lijkbezorging», zu Deutsch: «Gesetz über das Leichen- und Bestattungswesen».

¹⁶⁷ Die Einhaltung dieser Vorschriften wird zunächst durch die Kontrollkommissionen für Sterbehilfe geprüft (ausführlicher dazu siehe Rz. 106 ff.). Diese Kontrollkommissionen haben einen Praxisleitfaden (sog. RTE, STERBEHILFE KODEX 2022) erlassen, auf welchen in den nachfolgenden Passagen oft verwiesen wird.

- a) zu der Überzeugung gelangt ist, dass der Patient seine Bitte *freiwillig* und nach reiflicher Überlegung gestellt hat,
- b) zu der Überzeugung gelangt ist, dass der Zustand des Patienten *aussichtslos* und sein Leiden *unerträglich* ist,
- c) den Patienten über dessen Situation und über dessen Aussichten *aufgeklärt* hat,
- d) gemeinsam mit dem Patienten zu der Überzeugung gelangt ist, dass es für dessen Situation *keine andere annehmbare* Lösung gibt,
- e) mindestens einen *anderen, unabhängigen Arzt* zu Rate gezogen hat, der den Patienten untersucht und schriftlich zu den unter den Buchstaben a bis d genannten Sorgfaltskriterien Stellung genommen hat, und
- f) bei der Lebensbeendigung oder bei der Hilfe bei der Selbsttötung mit *medizinischer Sorgfalt vorgegangen* ist.»¹⁶⁸

98 Der Sterbewunsch nach lit. a ist an keine zwingenden Formvorschriften gebunden. Theoretisch ist auch eine rein mündliche Äusserung denkbar. I.a.R. liegt jedoch eine schriftliche Bitte in der Form einer Patientenverfügung vor.¹⁶⁹ Wird die Bitte in einer Patientenverfügung geäussert, finden die Sorgfaltskriterien sinngemäss Anwendung (vgl. Art. 2 Abs. 2 SterbehilfeG/NL).¹⁷⁰

99 Die Bitte muss nach lit. a freiwillig und nach reiflicher Überlegung geäussert werden. Das bedeutet, dass die sterbewillige Person die Konsequenzen der Bitte noch überblicken und ihren Willen diesbezüglich rechtsgültig bilden kann. Das Urteilsvermögen darf nicht beeinträchtigt sein, weder durch Krankheit noch Demenz.¹⁷¹ Allerdings führt eine solche Diagnose keineswegs zum Ausschluss der Sterbehilfe. Bestehen Zweifel an der Willensfähigkeit, etwa weil die Bitte von einer Person mit fortgeschrittener Demenz ausgeht, sind zur Abklärung, anders als es lit. e normalerweise fordert, zwei unabhängige, fachkundige Ärztinnen oder Ärzte zu konsultieren.¹⁷²

100 Ist die betroffene Person nicht mehr im Stande, sich willensfähig¹⁷³ zu äussern, und das trifft nun den Kern vorliegender Arbeit, ist eine Lebensbeendigung auf Verlangen dennoch

¹⁶⁸ Vgl. Art. 2 Abs. 1 lit. a bis f SterbehilfeG/NL, Hervorhebungen durch den Autor.

¹⁶⁹ Zum Ganzen siehe GAVELA, 119; RTE, STERBEHILFE KODEX 2022, 20.

¹⁷⁰ HR 19/04910 vom 21. April 2020, ECLI:NL:HR:2020:712, Ziff. 4.4.2.

¹⁷¹ Zum Ganzen siehe RTE, 2015, 8; vgl. ferner GRUNDMANN, 89.

¹⁷² Zum Ganzen siehe HR 19/04910 vom 21. April 2020, ECLI:NL:HR:2020:712, Ziff. 4.9 und 6.1; vgl. ferner bereits RTE, 2015, 9; MACKOR, 37.

¹⁷³ Die Willensfähigkeit wird in Art. 7:465 BW zum Behandlungsvertrag definiert. Danach ist eine Person willensfähig, wenn sie mit Blick auf eine Entscheidung als fähig betrachtet werden kann, ihre Interessen vernünftig zu beurteilen. RTE, STERBEHILFEKODEX 2022, 21 f. fordert in Bezug auf die Sterbehilfe konkret, dass die Person ihren Sterbewunsch verständlich kommunizieren und begründen kann, weshalb sie um diese ersucht, sie die einschlägigen Informationen betreffend ihre Situation und Prognose versteht und über *Krankheitseinsicht* verfügt. Die Person muss mit anderen Worten ihre Situation, die

möglich, wenn die Person vorab, in einem noch entscheidfähigen Zustand, ihre Bitte zur Lebensbeendigung schriftlich in einer Patientenverfügung festhielt (vgl. Art. 2 Abs. 2 SterbehilfeG/NL).¹⁷⁴

101 Nach Art. 2 Abs. 1 lit. b SterbehilfeG/NL muss die Patientin oder der Patient unerträgliche Leiden haben und sich in einem aussichtslosen Zustand befinden. Das Leiden muss medizinischen Ursprungs sein.¹⁷⁵ Der Begriff des Leidens ist weit zu verstehen. Nicht erforderlich ist das Vorliegen einer lebensbedrohlichen Krankheit. Erfasst werden auch die Kumulation von Altersbeschwerden sowie der zunehmende körperliche und geistige Verfall und der damit einhergehende Verlust der eigenen Würde. Selbst die Angst vor solchen Verfalls- und Verlusterscheinungen kann genügen.¹⁷⁶ Ob das Leiden unerträglich ist, hat die Ärztin oder der Arzt mit Rücksicht auf die subjektiven Umstände der sterbewilligen Person zu entscheiden.¹⁷⁷ Aussichtslosigkeit liegt vor, wenn die Krankheit oder Störung unheilbar und auch keine Linderung der Symptome möglich ist, sodass die Leiden unerträglich bleiben.¹⁷⁸

102 Wie beschrieben, kann mittels Patientenverfügung eine Bitte auch antizipiert, d.h. für die Zukunft, festgelegt werden. Der genaue Zeitpunkt, für welchen um Sterbehilfe ersucht wird, hat dabei jede Person in ihrer Patientenverfügung selbst festzulegen. Dazu sollte die Situation möglichst konkret umschrieben und am besten vorab mit der entsprechenden Ärztin oder dem entsprechenden Arzt besprochen werden. Will eine Person die Sterbehilfe für den Fall, in dem sie infolge Demenz um Sterbehilfe nicht mehr rechtsverbindlich ersuchen kann, weil sie den entsprechenden Willen nicht mehr zu bilden oder zu äussern in der Lage ist, muss sie dies als Mindestinhalt in der Patientenverfügung ebenfalls festhalten.¹⁷⁹ Dabei liegt es in der Disposition der verfügenden Person, die Sterbehilfe von weiteren Kriterien, etwa dem Vorliegen einer Krebserkrankung, abhängig zu machen. Da das in Art. 2 Abs. 1 lit. b SterbehilfeG/NL geforderte unerträgliche Leiden und die Aussichtslosigkeit in jedem Fall vorliegen müssen,¹⁸⁰ hat die Person, welche Sterbehilfe unabhängig

Konsequenzen der Sterbehilfe sowie allfällige Behandlungsalternativen überblicken. Damit kommt dem Begriff der Willensfähigkeit vorliegend ähnliche Bedeutung wie jener der Urteilsfähigkeit im Schweizer Recht zu.

¹⁷⁴ HR 19/04910 vom 21. April 2020, ECLI:NL:HR:2020:712, Ziff. 4.3.1 f.; RTE, STERBEHILFE KODEX 2022, 25; RTE, 2015, 9; GAVELA, 119.

¹⁷⁵ HR 00797/02 vom 24. Dezember 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE8772, Ziff. 4.5.

¹⁷⁶ Zum Ganzen siehe RTE, STERBEHILFE KODEX 2022, 24; MACKOR, 38 f.

¹⁷⁷ RTE, STERBEHILFE KODEX 2022, 26; MACKOR, 39.

¹⁷⁸ RTE, STERBEHILFE KODEX 2022, 25; MACKOR, 39.

¹⁷⁹ Zum Ganzen siehe HR 19/04910 vom 21. April 2020, ECLI:NL:HR:2020:712, Ziff. 4.5.2.

¹⁸⁰ Zum Ganzen siehe HR 19/04910 vom 21. April 2020, ECLI:NL:HR:2020:712, Ziff. 4.6.1.

von weiteren Leiden wünscht, darzulegen, inwiefern für sie fortgeschrittene Demenz unerträglich ist.¹⁸¹ In der parlamentarischen Beratung wurden dabei Kriterien wie konstante Traurigkeit, das Wegwerfen von Essen oder die Verweigerung der Flüssigkeitsaufnahme aufgebracht.¹⁸² Im Leitentscheid, in welchem die straflose Sterbehilfe an einer stark dementen Person erstmals höchstrichterlich bestätigt wurde, litt die Patientin etwa an Angst, Unruhe und Panik, sie weinte oft und wurde teils gar aggressiv.¹⁸³ Sie hatte in ihrer Patientenverfügung festgehalten, dass eine zunehmende Abhängigkeit aufgrund eines körperlichen Verfalls und die damit einhergehende, notwendige Einweisung in ein Pflegeheim für sie unwürdig sei. Sie wolle sich in einem Zustand verabschieden, in welchem sie ihre Angehörigen noch erkenne.¹⁸⁴

103 Ob die von der verfügenden Person beschriebene Situation eingetreten ist, beurteilt alleine die Ärztin oder der Arzt. Ausgangspunkt der Beurteilung bildet die Patientenverfügung.¹⁸⁵ Diese ist zeitlich nicht befristet, allerdings kommt einer aktualisierten oder erneut bekräftigten Patientenverfügung ein höherer Stellenwert zu.¹⁸⁶ Von der Patientenverfügung wird grundsätzlich nur abgewichen, wenn begründete Zweifel vorliegen, ob sich der Wille geändert hat, oder wenn der vorab geäußerte Wille unklar ist.¹⁸⁷ Neben der Patientenverfügung hat die Ärztin oder der Arzt aber auch sämtliche Umstände seit dem Verfassen der Patientenverfügung in den Entscheid miteinzubeziehen.¹⁸⁸ Damit sind Äusserungen und Verhaltensweisen zu beachten und bewerten, die nicht in der Patientenverfügung enthalten sind und der Verfügung der Sterbehilfe allenfalls entgegenstehen (sog. Kontraindizien). Wurden solche Kontraindizien in einem willensfähigen Zustand geäußert, kann darin ein Widerruf der Patientenverfügung liegen. Äusserungen, die von einer zwischenzeitlich willensunfähigen Person stammen, können – da sich eine solche Person nicht mehr willensfähig äussern kann – keinen Widerruf darstellen. Trotzdem spielen sie etwa für die Beurteilung des körperlichen und geistigen Zustands der betroffenen Person eine Rolle.¹⁸⁹

¹⁸¹ HR 19/04910 vom 21. April 2020, ECLI:NL:HR:2020:712, Ziff. 4.5.2.

¹⁸² KAMERSTUK II, 69.

¹⁸³ HR 19/04910 vom 21. April 2020, ECLI:NL:HR:2020:712, Ziff. 5.3.3.

¹⁸⁴ HR 19/04910 vom 21. April 2020, ECLI:NL:HR:2020:712, Ziff. 5.2.

¹⁸⁵ HR 19/04910 vom 21. April 2020, ECLI:NL:HR:2020:712, Ziff. 5.3.2; ferner auch FISCHER, 185.

¹⁸⁶ RTE, STERBEHILFE KODEX 2022, 42.

¹⁸⁷ HR 19/04910 vom 21. April 2020, ECLI:NL:HR:2020:712, Ziff. 5.3.2; GAVELA, 119.

¹⁸⁸ HR 19/04910 vom 21. April 2020, ECLI:NL:HR:2020:712, Ziff. 4.5.2.

¹⁸⁹ Zum Ganzen siehe HR 19/04910 vom 21. April 2020, ECLI:NL:HR:2020:712, Ziff. 4.5.3.

104 Die Inanspruchnahme von Sterbehilfe ist, im Gegensatz zu anderen medizinischen Massnahmen, vertretungsfeindlich.¹⁹⁰ Die Willensäusserung muss von der sterbewilligen Person selbst ausgehen, wobei eine antizipierte Äusserung möglich ist.

105 Ein Anspruch auf Sterbehilfe besteht nicht. Selbst bei Vorliegen sämtlicher Sorgfaltskriterien ist die Ärztin oder der Arzt nicht verpflichtet, Sterbehilfe zu leisten. Beabsichtigt eine Ärztin oder ein Arzt, die Sterbehilfe zu verweigern, sollte die sterbewillige Person davon in Kenntnis gesetzt und sie gegebenenfalls weiterverwiesen werden.¹⁹¹

b) Meldeverfahren nach dem Gesetz über das Leichen- und Bestattungswesen

106 Nach erfolgter Sterbehilfe hat die Ärztin oder der Arzt der Leichenbeschauerin bzw. dem Leichenbeschauer Meldung zu erstatten. Diese Person übermittelt die Meldung zusammen mit den entsprechenden Unterlagen an die örtlich zuständige Kontrollkommission.¹⁹² Die regionale Kontrollkommission für Sterbehilfe besteht gemäss Art. 3 SterbehilfeG/NL aus einer ungeraden Anzahl an Mitgliedern, bestehend aus mindestens einer Juristin oder einem Juristen, welche oder welcher zugleich den Vorsitz innehat, einer Ärztin oder einem Arzt und einer sachverständigen Person für Ethik- und Sinnfragen. Die Kommission beurteilt, ob die Ärztin oder der Arzt die Sorgfaltskriterien nach Art. 2 SterbehilfeG/NL eingehalten hat (Art. 8 Abs. 1 SterbehilfeG/NL). Die Beurteilung der Kommission entscheidet über das weitere Vorgehen. Erachtet sie die Sorgfaltskriterien als erfüllt, meldet sie dies der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt (Art. 9 Abs. 1 SterbehilfeG/NL), womit das Verfahren grundsätzlich¹⁹³ beendet ist.¹⁹⁴ Kommt sie hingegen zum Schluss, die Sorgfaltskriterien seien nicht eingehalten worden, teilt sie dies der Staatsanwaltschaft und der Aufsichtsbehörde über die Ärztinnen und Ärzte mit.¹⁹⁵ Es liegt nun in deren Ermessen, ein straf- oder aufsichtsrechtliches Verfahren anzustossen.¹⁹⁶

¹⁹⁰ RTE, STERBEHILFE KODEX 2022, 22.

¹⁹¹ Zum Ganzen siehe RTE, STERBEHILFE KODEX 2022, 10; MACKOR, 24.

¹⁹² GAVELA, 125; RTE, STERBEHILFE KODEX 2022, 11; für die Meldung an die Leichenbeschauerin bzw. den Leichenbeschauer vgl. Art. 7 Abs. 2 Wlb.

¹⁹³ Der Staatsanwaltschaft bleibt es theoretisch vorbehalten, aufgrund anderer Verdachtselemente, etwa der Anzeige durch Angehörige, ein Verfahren zu eröffnen. Soweit ersichtlich, scheint dies jedoch ein Problem theoretischer Natur zu bleiben, vgl. dazu MACKOR, 34.

¹⁹⁴ Zum Ganzen siehe GAVELA, 126; HIRSIG-VOUILLOZ, 172.

¹⁹⁵ RTE, STERBEHILFE KODEX 2022, 15 ff.; GAVELA, 126.

¹⁹⁶ GAVELA, 126.

-
- 107 Bei einer strafrechtlichen Beurteilung medizinischer Fragen sollen die Staatsanwaltschaft und später auch die Gerichte jedoch tunliche Zurückhaltung walten lassen, denn diese Beurteilung bedarf primär einer Ärztin oder eines Arztes.¹⁹⁷
- 108 Gegen die Beurteilung durch die Kommission kann einzig insofern vorgegangen werden, als dass der Umgang der Mitglieder der Kommission mit den beteiligten Ärztinnen und Ärzten, der Leichenbeschauerin bzw. dem Leichenbeschauer oder anderen betroffenen Personen gerügt werden kann. Eine Beschwerde betreffend den Inhalt der Beurteilung, inklusive deren Begründung, wird nicht gehört.¹⁹⁸
- 109 Die Kontrollkommission hat sodann mit Jahresberichten Rechenschaft abzulegen. Darin müssen in jedem Fall die Zahl der gemeldeten Fälle, deren Art sowie die Beurteilungen und die zugehörigen Erwägungen (vgl. Art. 17 SterbehilfeG/NL) enthalten sein.¹⁹⁹

2. Kritische Würdigung

- 110 Das erste höchstrichterliche Urteil zur Zulässigkeit der Sterbehilfe bei von Demenz verursachter Willensunfähigkeit liess naturgemäss lange auf sich warten und stammt vom April 2020. Bis dahin genossen niederländische Ärztinnen und Ärzte, welche die unmittelbare Verantwortung tragen, keine rechtsgenügende persönliche Sicherheit. In Verbindung mit dem Fehlen eines Individualrechts waren dies lange Jahre schlechte Voraussetzungen für die wirkungsvolle Durchsetzung der längst zulässigen antizipierten Sterbehilfe. Diesen Bedenken wird nachfolgend u.a. mit einem Individualrecht und einem gesetzlichen Katalog, der die Voraussetzungen der antizipierten Sterbehilfe definiert, Rechnung getragen.
- 111 Die Niederlande setzen nicht auf das Einhalten erschwerender Formvorschriften. Vielmehr kann die Sterbehilfe formlos, oder wenn sie antizipiert erfolgen soll, schriftlich beantragt werden. Diese liberalen Vorschriften führen nicht zu einer Ausuferung der Sterbehilfefälle.²⁰⁰ Indem Art. 2 SterbehilfeG/NL keine fixen Kriterien vorschreibt, bei deren Vorliegen der Sterbehilfeprozess auszulösen ist, ist das niederländische Modell sehr flexibel und kann auf jede erdenkliche Situation angepasst werden. Unter dieser

¹⁹⁷ HR 19/04910 vom 21. April 2020, ECLI:NL:HR:2020:712, Ziff. 5.3.3 sowie 6.1.

¹⁹⁸ Zum Ganzen siehe RTE, STERBEHILFE KODEX 2022, 17.

¹⁹⁹ Die einzelnen Beurteilungen (sowie die Jahresberichte) sind in englischer Sprache abrufbar unter <<https://english.euthanasiacommissie.nl/>> (besucht am 10. Oktober 2024); vgl. ferner auch GA-VELA 126 f., welcher darauf hinweist, dass die Transparenz wohl die wichtigste Form der Rechenschaft darstellt.

²⁰⁰ Widersprechend der Bericht des EJPD, 18, aus dem Jahr 2009, welcher nicht stichhaltig von einem «offensichtlichen Beispiel für einen Dammbbruch» spricht.

Unbestimmtheit leidet allerdings die Rechtssicherheit. Insbesondere mit Blick auf Demenzerkrankungen ist noch nicht restlos geklärt, unter welchen Umständen ein unerträgliches Leiden i.S.v. Art. 2 Abs. 1 lit. b SterbehilfeG/NL anzunehmen ist. Diese Unsicherheit dürfte weiterhin zu einer relativ restriktiven Handhabung des genannten Artikels führen. Verstärkt wird dies durch die fehlende Möglichkeit einer Zulässigkeitsprüfung zu Lebzeiten. Auf diese Weise lastet das ganze, u.U. nur schwer abschätzbare Risiko weiterhin auf der Ärztin oder dem Arzt. Zusammen mit der Abhängigkeit der Kontrolle von der Meldung durch die Ärzteschaft besteht zudem eine gewisse Missbrauchsgefahr, indem die Ärztin oder der Arzt die Sterbehilfe nicht melden könnte.²⁰¹ Die Vorteile des niederländischen Modells sind die vergleichsweise geringe Bürokratisierung und der damit verbundene hohe Grad an Operationalisierung der Sterbehilfe. Eine frühzeitige rechtsstaatliche Kontrolle steht damit in einem gewissen Spannungsverhältnis. Diesen Bedenken wird im nachfolgenden Vorschlag mit einer staatlichen Vorabkontrolle Rechnung getragen.

II. Weitere europäische Ansätze

112 Auf die Niederlande folgte die Legalisierung der Tötung auf Verlangen in Belgien und Luxemburg. Die Regulierungen der beiden Staaten orientieren sich stark am niederländischen Modell, so sehen auch Luxemburg und Belgien eine nachträgliche Kontrolle der durchgeführten Sterbehilfe durch eine speziell errichtete Kontrollkommission vor. Auch ist die Strafbefreiung der Ärzteschaft vorbehalten.²⁰² Wie in den Niederlanden besteht weder in Belgien noch in Luxemburg ein Anspruch auf Sterbehilfe, wie dort liegt es in der Disposition der Ärztin oder des Arztes, diese durchzuführen.²⁰³ Auf einige vorliegend interessierende Unterschiede ist dennoch einzugehen. Zwar wurde, soweit ersichtlich, weder in Luxemburg noch in Belgien höchstrichterlich bestätigt, dass Sterbehilfe bei fortgeschrittener Demenz möglich ist, die entsprechenden Gesetze können aber, gleich wie in den Niederlanden, entsprechend gelesen werden. Die Entfaltung der Wirkung einer Vorausverfügung setzt in Belgien die Bewusstlosigkeit der betroffenen Person voraus.²⁰⁴ Diese muss sich daher in einem Koma oder einem vegetativen Zustand befinden.²⁰⁵ Auch wenn

²⁰¹ So auch FISCHER, 191.

²⁰² JACOBS, 238 und 242.

²⁰³ Art. 14 Abs. 2 SterbehilfeG/BE, dt. Übersetzung bei Moniteur Belge/Belgisch Staatsblad vom 12. Juni 2003, Ed. 2, 31821 ff. <https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2003/06/12_2.pdf> (besucht am 7. November 2024); Art. 15 Abs. 1 SterbehilfeG/LU, dt. Übersetzung bei MINISTÈRE DE LA SANTÉ/MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, 37 ff.; vgl. auch JACOBS, 246; ferner auch HIRSIG-VOUILLOZ, 175.

²⁰⁴ Vgl. Art. 4 § 1 Abs. 1 SterbehilfeG/BE.

²⁰⁵ FÖD, Artikel vom 27. Januar 2016.

die antizipierte Sterbehilfe damit teils restriktiver als in den Niederlanden ausgestaltet ist, können aus der konkreten Ausgestaltung des Verfahrens Erkenntnisse gewonnen werden.

- 113 Anders als beim niederländischen Modell ist es in Belgien und Luxemburg möglich, im Rahmen der Vorausverfügung²⁰⁶ eine Vertrauensperson zu bestimmen. Dieser kommt aber gerade kein Vertretungsrecht zu; sie kann also die Sterbehilfe nicht verlangen und dient gewissermassen der Bezeugung des Willens der sterbewilligen Person.²⁰⁷
- 114 Anders als in den Niederlanden ist der Sterbewunsch in Belgien und Luxemburg in jedem Fall schriftlich zu dokumentieren. Ist die verfügende Person zur Dokumentation physisch nicht (mehr) in der Lage, kann sie durch eine Drittperson vertreten werden.²⁰⁸
- 115 Im Gegensatz zu den Niederlanden ist die Gültigkeit der belgischen Vorausverfügung nach Art. 4 § 1 UAbs. 6 SterbehilfeG/BE auf fünf Jahre befristet. Luxemburg verpflichtet die Kontrollkommission, welche zugleich als zwingende Hinterlegungsstelle der Verfügungen amtet, alle fünf Jahre eine Bestätigungserklärung der verfügenden Personen zu verlangen (Art. 4 Abs. 2 SterbehilfeG/LU). Wie JACOBS treffend festhält, trägt dieser «Mittelweg» dem Umstand Rechnung, dass sich der Wille der verfügenden Person ändern kann, gleichzeitig wirkt sich eine vergessene Erneuerung aber nicht zu Ungunsten der verfügenden Person aus, denn nach Ablauf der fünf Jahre verliert die Verfügung ihre Gültigkeit nicht.²⁰⁹
- 116 Spanien legalisierte die Sterbehilfe im Jahr 2021 mittels des SterbehilfeG/ES.²¹⁰ Es verfolgt im Bereich der Kontrolle der Sterbehilfe einen sich von den Benelux-Staaten unterscheidenden Ansatz. Erstens erfolgt die Zulässigkeitsprüfung nach Art. 10 SterbehilfeG/ES ex ante, sprich vor der Durchführung der lebensbeendenden Massnahme. Indem der Entscheid zur Genehmigung einem staatlichen Gremium (sog. Comisión de Garantía y Evaluación i.S.v. Art. 17 SterbehilfeG/ES) vorgelegt wird, entbindet der Staat die Ärzteschaft von der Verantwortung und übernimmt sie selbst. Beim Zugang zur Sterbehilfe handelt es sich in Spanien um ein Individualrecht.²¹¹ Der Staat hat den Zugang nach

²⁰⁶ Die Vorausverfügung dient als Trägerin des Sterbewillens und ist in diesem Sinne das Äquivalent zur Patientenverfügung im niederländischen Modell.

²⁰⁷ Vgl. für Belgien Art. 4 § 1 UAbs. 2 SterbehilfeG/BE sowie für Luxemburg Art. 2 Abs. 2 Ziff. 5 und Art. 4 Abs. 4 Ziff. 5 SterbehilfeG/LU; vgl. sodann JACOBS, 240 f.

²⁰⁸ Vgl. für Belgien Art. 4 § 3 SterbehilfeG/BE und für Luxemburg Art. 4 Abs. 1 SterbehilfeG/LU.

²⁰⁹ JACOBS, 241 f.

²¹⁰ Das spanische Original ist abrufbar unter <<https://boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4628.pdf>> (besucht am 8. November 2024).

²¹¹ CONSEJO, 5; DÍEZ FERNÁNDEZ, 178 f.

Art. 13 SterbehilfeG/ES zu gewährleisten. Falls eine Ärztin oder ein Arzt aus Gewissensgründen keine Sterbehilfe leisten will, kann sie oder er sich nach Art. 16 SterbehilfeG/ES in ein staatlich geführtes Register eintragen lassen, was sie oder ihn von dieser Aufgabe befreit. Für den Fall, dass die betroffene Person nicht mehr im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte ist, sieht Art. 5 Abs. 2 SterbehilfeG/ES vor, dass die verfügende Person mittels vorab errichteter Patientenverfügung oder mittels eines gleichwertigen Dokuments spätere Sterbehilfe beanspruchen kann. Sodann stellt Demenz, etwa in der Form von Alzheimer, ein schweres, chronisches und behinderndes Leiden bzw. eine schwere und unheilbare Krankheit im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. d SterbehilfeG/ES dar.²¹² Eine antizipierte Sterbehilfe infolge einer Demenzerkrankung ist daher auch in Spanien möglich.

117 Mit den drei Benelux-Staaten und Spanien haben in Europa bereits vier Staaten Gesetze erlassen, die lebensbeendende Massnahmen antizipiert, das heisst für einen Zustand späterer Urteilsunfähigkeit erlauben. Daneben haben in jüngerer Vergangenheit in diversen europäischen Staaten Lockerungen, insbesondere im Bereich der Beihilfe zum Suizid, stattgefunden.²¹³ Diese Neuerungen decken aber meistens Bereiche ab, in welchen die Schweiz bereits etablierte Regeln hat. Sie sind daher nicht genauer auszuleuchten.

F. Vorschlag für eine Schweizer Lösung

118 In diesem Titel wird auf der Grundlage der bisher gewonnenen Erkenntnisse ein Gesetzestext für ein neues Rechtsinstitut vorgeschlagen. Dieses trägt den Namen der antizipierten

²¹² Vgl. dazu den Artikel von ARNAU I FIGUERAS/CANTARELL BARELLA.

²¹³ In *Deutschland* hat das Bundesverfassungsgericht in BVerfGE 2 BvR 2347/15 vom 26. Februar 2020, ECLI:DE:BVerfG:2020:rs20200226.2bvr234715, insbesondere Rz. 208 ff. aus Art. 1 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 2 Abs. 1 GG ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben, inklusive dem Recht auf Selbsttötung abgeleitet und daher § 217 StGB/DE («Geschäftsmässige Förderung der Selbsttötung») für grundrechtswidrig und damit nichtig erklärt. Grundrechtlich gedeckt sei auch die Inanspruchnahme von Hilfe seitens Dritter.²¹³ Die Tötung auf Verlangen bleibt nach § 216 StGB/DE strafbar. Der Versuch zum Erlass eines Sterbehilfegesetzes scheiterte bis dato (vgl. DEUTSCHER BUNDESTAG, 1).

In *Österreich* erklärte der Verfassungsgerichtshof in VfGH G 139/2019-71 vom 11. Dezember 2020, ECLI:AT:VFGH:2020:G139.2019, das absolute Verbot der Beihilfe zum Suizid als verfassungswidrig und hob es auf. In der Folge wurde das SterbehilfeG/AT erlassen, welches neu die Beihilfe zum Suizid unter strengen Kriterien zulässt. Die Tötung auf Verlangen bleibt auch in Österreich nach § 77 StGB/AT strafbewehrt.

In *Portugal* erging 2023 das SterbehilfeG/PT, welches sowohl die Beihilfe zum Suizid sowie subsidiär die Tötung auf Verlangen unter strengen Voraussetzungen erlaubt. Die vorliegend interessierende Vorausverfügung der Sterbehilfe ist jedoch nicht möglich (vgl. insbesondere Art. 9 Abs. 5 SterbehilfeG/PT).

In *Frankreich* scheiterte ein Gesetzesvorhaben im Bereich der Sterbehilfe an der Auflösung der Nationalversammlung im Sommer 2024 (vgl. dazu den Beitrag von JÉRÔME).

Sterbehilfe und wird in das geltende Recht eingepflegt. Dadurch soll eine selbstbestimmte Sterbehilfe bei späterer Urteilsunfähigkeit ermöglicht werden.

I. Einordnung im aktuellen Rechtsgefüge

- 119 Mit dem Vorsorgeauftrag und der Patientenverfügung stellt das Schweizer Recht zwei rechtliche Institute zur Verfügung, im Schosse welcher eine antizipierte Sterbehilfe einer einfachen Regelung und Umsetzung zugeführt werden kann.²¹⁴
- 120 Eingedenk der Qualifikation der Sterbehilfe als medizinische Massnahme fügt sich die antizipierte Sterbehilfe optimal in die Patientenverfügung i.w.S. ein. Innerhalb der binären Struktur der Patientenverfügung i.w.S. ist das Wesen der Patientenverfügung i.e.S. und der Patientenverfügung im Sinne eines Vorsorgeauftrags für medizinische Massnahmen in Erinnerung zu rufen.²¹⁵ Erstere ist als (antizipierte) Einwilligung in eine medizinische Massnahme zu verstehen, letztere stellt im Grunde genommen eine Stellvertretungsregelung dar.
- 121 Die Zuordnung der erweiterten Patientenverfügung hängt somit massgebend von deren konkreter Ausgestaltung ab. Der Entscheid, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen, hat bereits aufgrund der im wahrsten Sinne des Wortes existenziellen Bedeutung einen absolut höchstpersönlichen Charakter. Der Entscheid muss damit ein eigener, ein höchstpersönlicher Entscheid sein.²¹⁶ Ziel der zu schaffenden Regelung ist es, das eigene Selbstbestimmungsrecht in die zeitliche Tiefe zu verlängern und nicht den Entscheid in fremde Hände zu legen. Zu gross wäre das Risiko, dass sich die dafür bestimmte Person angesichts der nunmehr konkreten und schwer lastenden Entscheidung einer Durchführung entziehen könnte. Auch die Gefahr sachfremder Entscheidgründe erscheint nicht unerheblich. Wie im Gespräch mit einer Person aus einer Sterbehilfeorganisation in Erfahrung gebracht werden konnte, versuchen insbesondere die Angehörigen, die sterbewillige Person oft noch von ihrem Vorhaben abzubringen. Nach dem Gesagten kann einzig die Patientenverfügung i.e.S. dienlich sein. Die Patientenverfügung im Sinne eines medizinischen Vorsorgeauftrags erscheint ungeeignet, um direkt bzw. selbst in eine Sterbehilfe «einzuwilligen».

²¹⁴ Vgl. dazu die Ausführungen unter D.III.

²¹⁵ Siehe dazu Rz. 66.

²¹⁶ Zur Vertretungsfeindlichkeit der Sterbehilfe im niederländischen Recht siehe Rz. 104.

II. Gesetzesnovelle zu einer erweiterten Patientenverfügung (i.e.S.)

122 Um eine konkrete Diskussion zu befördern, wird die angedachte Ergänzung des ZGB in kursiv gehaltener Schrift ausformuliert und dieser fortan «Vorschlag» genannte Text in der Folge erläutert. Auf weitere zu korrigierende Erlasse wird im Rahmen der Erläuterungen eingegangen:

Zweiter Unterabschnitt: Die Patientenverfügung

A. Grundsatz

Art. 370²¹⁷

¹ Eine urteilsfähige Person kann in einer Patientenverfügung festlegen, welchen medizinischen Massnahmen sie im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit zustimmt oder nicht zustimmt.

^{1bis} Sie kann weiter festlegen, dass sie im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit und bei Erreichen eines von ihr bestimmten Krankheitszustands, namentlich bei Demenz, eine lebensbeendende Massnahme in Anspruch nehmen will.

^{1ter} Der Bundesrat legt einen abschliessenden Katalog von Krankheitszuständen und entsprechenden Phänomenologien fest.

² Sie kann auch eine natürliche Person bezeichnen, die im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt die medizinischen Massnahmen besprechen und in ihrem Namen entscheiden soll. Sie kann dieser Person Weisungen erteilen.

³ Sie kann für den Fall, dass die bezeichnete Person für die Aufgaben nicht geeignet ist, den Auftrag nicht annimmt oder ihn kündigt, Ersatzverfügungen treffen.

B. Errichtung und Widerruf

Art. 371

¹ Die Patientenverfügung ist schriftlich zu errichten, zu datieren und zu unterzeichnen.

^{1bis} Wird in einer Patientenverfügung eine lebensbeendende Massnahme nach Art. 370 Abs. 1^{bis} angeordnet, so ist die Patientenverfügung spätestens mit der Beendigung des 65. Altersjahrs öffentlich und unter Anwesenheit eines die verfügende Person aufklärenden Arztes zu beurkunden.

² Wer eine Patientenverfügung errichtet hat, kann diese Tatsache und den Hinterlegungsort auf der Versichertenkarte eintragen lassen. Der Bundesrat erlässt die nötigen Bestimmungen, namentlich über den Zugang zu den Daten.

³ Die Bestimmung über den Widerruf des Vorsorgeauftrags ist sinngemäss anwendbar. *Die Anordnung einer lebensbeendenden Massnahme kann zusätzlich schriftlich widerrufen werden.*

²¹⁷ Der Vorschlag ist in kursiver Schrift in den geltenden Gesetzestext eingepflegt.

C. Eintritt der Urteilsunfähigkeit

Art. 372

¹ Ist die Patientin oder der Patient urteilsunfähig und ist nicht bekannt, ob eine Patientenverfügung vorliegt, so klärt die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt dies anhand der Versicherungskarte ab. Vorbehalten bleiben dringliche Fälle.

² Die Ärztin oder der Arzt entspricht der Patientenverfügung, ausser wenn diese gegen gesetzliche Vorschriften verstösst oder wenn begründete Zweifel bestehen, dass sie auf freiem Willen beruht oder noch dem mutmasslichen Willen der Patientin oder des Patienten entspricht.

³ Die Ärztin oder der Arzt hält im Patientendossier fest, aus welchen Gründen der Patientenverfügung nicht entsprochen wird.

⁴ *Erachtet die behandelnde Ärztin oder der Arzt die nach Art. 370 Abs. 1^{bis} und 1^{ter} definierten Kriterien als eingetreten, meldet sie oder er dies umgehend der Erwachsenenschutzbehörde.*

D. Einschreiten der Erwachsenenschutzbehörde

Art. 373

¹ Jede der Patientin oder dem Patienten nahestehende Person kann schriftlich die Erwachsenenschutzbehörde anrufen und geltend machen, dass:

1. der Patientenverfügung nicht entsprochen wird;
2. die Interessen der urteilsunfähigen Person gefährdet oder nicht mehr gewahrt sind;
3. die Patientenverfügung nicht auf freiem Willen beruht;
4. *die in der Patientenverfügung genannten Kriterien für eine lebensbeendende Massnahme erfüllt sind.*

² Die Bestimmung über das Einschreiten der Erwachsenenschutzbehörde beim Vorsorgeauftrag ist sinngemäss anwendbar.

³ *Wird in einer Patientenverfügung eine lebensbeendende Massnahme verlangt, prüft die Erwachsenenschutzbehörde die Voraussetzungen und entscheidet über die Zulässigkeit der geplanten Lebensbeendigung.*

III. Erläuterungen

1. Grundkonzept – Überblick

123 Das Ziel der antizipierten Sterbehilfe ist es, jeder urteilsfähigen Person zu ermöglichen, frühzeitig und selbstbestimmt festzulegen, ob und unter welchen Voraussetzungen sie im Falle späterer Urteilsunfähigkeit Sterbehilfe in Anspruch nehmen will.

124 Damit ist gesagt, dass die Inanspruchnahme der (antizipierten) Sterbehilfe auf freiwilliger Basis erfolgen muss, was durch ein geeignetes Verfahren und eine geeignete

Formvorschrift zu gewährleisten ist. Das geltende Recht, d.h. die Beihilfe zum Suizid gemäss Art. 115 StGB, bleibt vom Wortlaut her unverändert.²¹⁸

- 125 Ein bestimmendes Element des Vorschlags ist die durch die ESB zu bewerkstellende Vorabkontrolle der Patientenverfügung und die Bewilligung der Sterbehilfe. Die Vorabkontrolle dient der Rechtssicherheit, wird jedoch erst vorgenommen, wenn die Umsetzung der Patientenverfügung zur Diskussion steht. Aus rechtlicher Sicht wird der Entscheid bei einer kompetenten Behörde angesiedelt. Die vollziehende Ärztin oder der vollziehende Arzt wird aus der rechtlichen Verantwortung herausgehalten.
- 126 Der Numerus clausus an Krankheitszuständen und Phänomenologien ermöglicht der verfügenden Person einerseits eine auf ihr Bedürfnis und ihre Einstellung angepasste Lösung. Andererseits minimiert der Numerus clausus die von Kritikerinnen und Kritikern befürchtete Ausuferung²¹⁹ der Sterbehilfe.
- 127 Die Formvorschrift und die vergleichsweise aufwändige Errichtung bieten Gewähr für ein sicheres und schnelles Verfahren ab Eintritt der Urteilsunfähigkeit. Dabei soll die bei der Beurkundung anwesende Ärztin bzw. der Arzt sicherstellen, dass die verfügende Person genügend aufgeklärt und sich der grossen Tragweite ihres Entscheids bewusst ist.
- 128 Die sehr tiefe Altersschränke von 65 Jahren soll dem Risiko der Beeinflussung Rechnung tragen. Mit der altersbedingten Abnahme der Kräfte und der damit einhergehenden Zunahme der Vulnerabilität können ökonomische, familiäre und gesellschaftliche Drucksituationen entstehen, die mit dem Postulat des freien Willens nicht mehr vereinbar sind. Es ist nicht sinnvoll, diesen Fakt in Abrede zu stellen. Man muss ihn bannen.
- 129 Verfahrensrechtlich wird auf die für ESB-Verfahren existierenden, bewährten kantonalen Strukturen zurückgegriffen. Mit der ESB hat die Schweiz eine Behörde, welche stark sachverwandte Entscheide von vergleichbarer Tragweite fällen muss.

2. Katalog

- 130 Der Katalog von Krankheiten und Phänomenologien macht die Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe wie unerträgliches Leiden, Aussichtslosigkeit und dgl. verzichtbar.²²⁰ Damit trägt er zur Rechtssicherheit bei. Die Veranschaulichung erhöht die

²¹⁸ Der Eingriff in die Wirkung von Art. 115 StGB erfolgt über Art. 14 StGB, vgl. dazu unten Rz. 157.

²¹⁹ Vor «Dammbrüchen» warnt etwa EJPD, 24; vgl. ferner kritische Stimmen bei HEHLI, 9; sodann auch HEHLI/HARDEGGER, 9.

²²⁰ Vgl. zur Verwendung solcher Rechtsbegriffe etwa im niederländischen Recht Rz. 101.

Praxistauglichkeit. Die durchschnittliche Rechtsanwenderin bzw. der durchschnittliche Rechtsanwender ist ein medizinischer Laie ohne vertiefte medizinische Kenntnisse. Der Katalog soll das antizipierte Auslösungsmoment leichter feststell-, dokumentier- und damit beweisbar machen. Eine Demenz-Diagnose ist sehr anspruchsvoll und erfolgt zuverlässig oftmals erst in einem fortgeschrittenen Stadium.²²¹

131 Die Erstellung des Katalogs bedarf der Fachspezialistinnen und Fachspezialisten, die dem Bundesrat zur Verfügung stehen. Erweist sich etwas mit der Zeit als unpraktikabel, neu oder überholt, kann er die wünschbaren Anpassungen leicht vornehmen.

132 Folgender Katalog soll typische und reale Phänomenologien einer demenziellen Entwicklung beispielhaft veranschaulichen. Er wurde mit einer erfahrenen Pflegespezialistin und -ausbilderin erarbeitet. Massgebende Kriterien waren die Häufigkeit der Erscheinungen im Rahmen einer demenziellen Entwicklung sowie ihre leichte und zuverlässige Feststellbarkeit. Aus dem Katalog kann die verfügende Person jene Phänomenologien auswählen, bei deren Vorliegen sie Sterbehilfe wünscht. Sie kann dabei weiter festlegen, ob die von ihr ausgewählten Phänomenologien kumulativ oder alternativ vorzuliegen haben. Dadurch wird eine individuelle Definition des Auslegungsmoments möglich.

- | | |
|---|---|
| - Verlust der Fähigkeit, Angehörige zu erkennen | - Verlust der Fähigkeit, sich selbst zu erkennen |
| - Verlust des Sprachverständnisses | - Verlust der Fähigkeit, sich über Schmerzen zu äussern |
| - Verlust der Fähigkeit, sich angemessen zu kleiden | - Verlust der Orientierungsfähigkeit |
| - Gangunsicherheit und vermehrte Stürze | - Verlust der Fähigkeit, sich selbständig mit dem Hörgerät zu versorgen |
| - Stuhl- und oder Urininkontinenz | - Notwendigkeit der regelmässigen Verabreichung von Beruhigungsmitteln |
| - Gestörter Tag-Nacht-Rhythmus | |
| - Einweisung in eine geschlossene Demenzabteilung | |
| - Persönlichkeitsveränderung hin zur Depression oder Aggression | |

3. Errichtung und Widerruf

a) *Formvorschrift*

133 Wie das niederländische Modell veranschaulicht, ist eine antizipierte Sterbehilfe mit Schriftlichkeit möglich. Die präsentierte Lösung sieht dennoch qualifizierte Formvorschriften vor. Ziel des Errichtungsakts muss es sein, die potenzielle Durchführung der Sterbehilfe bestmöglich vorzubereiten, um eine reibungslose Abwicklung des Verfahrens

²²¹ FALK, 48.

ab Eintritt der Urteilsunfähigkeit zu gewährleisten. Dazu werden restriktive Formvorschriften und die Kontrolle durch die ESB, welcher jener durch eine Medizinalperson wohl keineswegs nachstehen dürfte,²²² explizit in Kauf genommen.

134 Durch die antizipierte Sterbehilfe werden die elementarsten Rechte der verfügenden Person tangiert, weshalb der Entscheid wohlüberlegt und das Resultat einer vertieften Auseinandersetzung sein muss. Eine öffentliche Beurkundung ist deutlich aufwendiger als Schriftlichkeit. Ihr kommt damit eine Warnfunktion zu. Sie schützt die verfügende Person vor einer übereilten Handlung.²²³

135 Im Rahmen der öffentlichen Beurkundung prüft die Urkundsperson die Urteilsfähigkeit der verfügenden Person.²²⁴ Dabei ist, analog der Rechtsprechung zur Verfügungsfähigkeit im Erbrecht, davon auszugehen, dass die RichterIn oder der Richter an die Feststellung des Notars zwar nicht gebunden ist, diese aber als starkes Indiz der Urteilsfähigkeit wertet.²²⁵ Bei der Beurkundung hat eine Ärztin oder ein Arzt zur Seite zu stehen, um die verfügende Person vor Ort konkret über die Tragweite, Bedeutung, aber auch die Risiken einer solchen Patientenverfügung rechtsgenügend aufzuklären. Damit kommt der Formvorschrift auch ein Aufklärungs- und Informationszweck zu.²²⁶ Die Urkundsperson hat diese Aufklärung zu dokumentieren²²⁷ und zu beurkunden. Die öffentlich beurkundete Aufklärung und das starke Indiz des Vorliegens der Urteilsfähigkeit sollen die Wahrscheinlichkeit eines schnellen und im Sinne der verfügenden Person ausfallenden Entscheids durch die ESB begünstigen und solchermassen Rechtssicherheit schaffen.

136 Bereits in der VERNEHMLASSUNG zum neuen Erwachsenenschutz wurden Stimmen laut, welche für die Patientenverfügung i.w.S.²²⁸ eine öffentliche Beurkundung forderten. Begründet wurde dies zum einen damit, dass es sich bei der Anordnung medizinischer Massnahmen um «lebenswichtige» Fragen handle.²²⁹ Auf die antizipierte Sterbehilfe trifft dies a fortiori zu. Zum anderen wäre auch die Feststellung der Urteilsfähigkeit im

²²² Vgl. zur Begründung der Schriftlichkeit bei der Patientenverfügung de lege lata Rz. 68.

²²³ Zur Warnfunktion der Formvorschrift vgl. GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, Rz. 500a.; HUGUENIN, N 340.

²²⁴ WOLF/SETZ, 49.

²²⁵ BGE 124 III 5 E. 1c; 117 II 231 E. 2b ff.

²²⁶ Vgl. etwa BGer 4C.110/2003 vom 8. Juli 2003 E. 3.4 zum Informationszweck des Formerfordernisses nach Art. 269 OR; zum Zweck der Formvorschrift vgl. GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, Rz. 500a; HUGUENIN, N 340.

²²⁷ Zu den grössten Schwierigkeiten von Patientenverfügungen siehe ausführlich GRAF *et al.*, 77 f.

²²⁸ Siehe zur damaligen Zweiteilung der Patientenverfügung i.w.S. Rz. 66.

²²⁹ VERNEHMLASSUNGEN, 156 f. [SNV].

Errichtungszeitpunkt durch die Urkundsperson begrüsst worden.²³⁰ Damit ist auch mit Blick auf eine potenzielle politische Akzeptanz in der Bevölkerung eine öffentliche Beurkundung angezeigt.

137 Abschliessend gilt es darauf hinzuweisen, dass auch im Rahmen der erweiterten Patientenverfügung die Möglichkeit einer Eintragung auf der Versichertenkarte i.S.v. Art. 372 Abs. 2 ZGB möglich und absolut empfehlenswert ist. Darauf ist zurückzukommen.

b) Altersschränke

138 Eingedenk der zunehmenden Beeinflussbarkeit mit steigendem Alter, welche häufig mit einer zunehmenden Abhängigkeit vom Umfeld einhergeht,²³¹ besteht ein Bedürfnis nach einem weiteren, über die blossе Urteilsfähigkeit hinausgehenden Schutz. Eine Altersschränke ist immer etwas Arbiträres. Hier wird die Ansicht vertreten, dass sich mit dem Übergang ins Pensionsalter das Zeitfenster schliessen soll, in dem mittels Patientenverfügung eine lebensbeendende Massnahme angeordnet werden kann. Das ist mit dem vollendeten 65. Altersjahr der Fall.²³²

139 Bei dieser Thematik steht die Beeinflussung durch Drittpersonen im Vordergrund. Eine ernstliche Gefahr geht von den potenziellen Erbinnen und Erben und damit von den nächsten Angehörigen aus. Die im familiären Budget explodierenden Pflegekosten, welche eine zwangsweise Begleiterscheinung einer Demenzerkrankung sind und regelmässig in der Notwendigkeit von Ergänzungsleistungen enden, schmälern den Nachlass und kollidieren damit direkt mit den wirtschaftlichen Interessen der Erbinnen und Erben.²³³ Auch stellt eine Demenzerkrankung eine grosse psychische und physische Belastung des Umfelds dar. Angehörige könnten dem mit mehr oder weniger subtileм, frühzeitigem Druck aus dem Weg gehen wollen, derweil viele Menschen ihren Angehörigen nicht dermassen zur Last fallen wollen. Zur Beeinflussung durch Drittpersonen gehören auch ein denkbarer

²³⁰ VERNEHMLASSUNGEN, 157 [SNV].

²³¹ Vgl. BEN-ATTIA, 110; BK-BUCHER/AEBI-MÜLLER, Art. 16 ZGB N 96; FamKomm Erwachsenenschutz-BÜCHLER/MICHEL, Art. 16 ZGB N 13; BSK ZGB I-FANKHAUSER, Art. 16 N 22.

²³² Um das neue Rechtsinstitut nicht einer weiteren Generation vorzuenthalten, zu denken ist insbesondere an die Babyboomer, kann erwogen werden, im Rahmen einer Übergangsregel die Altersgrenze auf 75 Jahre festzusetzen. Diese sollte jedoch fliessend auf 65 Jahre zurückgeführt werden.

²³³ Das Problem der Beeinflussung durch Angehörige ist vielschichtig. Wie ein Sterbebegleiter einer grossen Sterbehilfeorganisation in einem Gespräch mit dem Verfasser der Arbeit berichtete, seien die Angehörigen erfahrungsgemäss eher versucht, sterbewillige Elternteile von der Inanspruchnahme von Sterbehilfe abzubringen. Allerdings beschlägt dieser Blickwinkel nur jene Fälle, in denen der Tod schon greifbare Umrisse hat. Man kann die Eltern auch schon viel früher zur Inanspruchnahme von Sterbehilfe drängen, um so den Nachlass zu schützen.

gesellschaftlicher, aus dem Spannungsverhältnis zwischen Jung und Alt fliessender Druck, im Alter keine übermässigen Kosten zu verursachen und ein institutioneller Druck von Bund, Kantonen, Gemeinden und Anstalten, Kosten einzusparen.

140 Wie häufig stellt sich hierbei die politische und ethische Frage, ob die mündige Bürgerin und der mündige Bürger vor sich selbst zu schützen sind. Unter diesem Blickwinkel sind verschiedene Aspekte von Interesse. So vermag das Kriterium der Urteilsfähigkeit die Autonomie des Sterbewillens nicht vollständig und abschliessend zu gewährleisten,²³⁴ im Zuge dessen rechtfertigen sich gewisse paternalistische Schutzmassnahmen.²³⁵ Auch lassen ganz oder teilweise altruistische Motive die Selbstbestimmtheit eines Entscheids nicht ipso iure dahinfallen.²³⁶ Eine starre Altersschränke sodann steht zwangsläufig in einem augenfälligen Spannungsverhältnis zur individuellen Selbstbestimmung, weil Personen an einer Verfügung gehindert werden, die ihren Willen autonom gebildet haben, die Altersgrenze aber bereits überschritten haben.²³⁷

141 Der widerstreitenden Aspekte sind viele. Sie müssen gegeneinander abgewogen werden. Eine Altersschränke ist ein vom Gesetzgeber in derartigen Konstellationen immer wieder gewählter Weg des praktikablen Ausgleichs,²³⁸ der sich auch vorliegend als tragfähiger Lösungsansatz anbietet.

c) Widerruf

142 Die Anordnung lebensbeendender Massnahmen soll entsprechend der geltenden Regelung für die Patientenverfügung i.w.S. schriftlich widerrufen werden können. Da der Widerruf nach Art. 371 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 362 Abs. 1 ZGB grundsätzlich an die Form der Errichtung angeknüpft wird, bedarf es einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung. Diese findet im Vorschlag zu Art. 371 Abs. 3 ZGB²³⁹ mit folgendem Satz ihren Niederschlag: «Die Anordnung einer lebensbeendenden Massnahme kann zusätzlich schriftlich widerrufen werden.» Mit dem Wort «zusätzlich» soll klargestellt werden, dass ein Widerruf durch

²³⁴ Vgl. BGE 136 II 415 E. 2.3.4.

²³⁵ MÜLLER, 650.

²³⁶ Altruistisch motivierte Rechtsgeschäfte sind fester Bestandteil der geltenden Rechtsordnung. Jede erbrechtliche Begünstigung ausserhalb des Pflichtteils, jede Schenkung oder anderweitige Leistung, zu welcher die Leistungserbringerin oder der Leistungserbringer weder vertraglich noch sittlich verpflichtet ist, dürfte zumindest ansatzweise altruistisch motiviert sein.

²³⁷ Zum Problem paternalistischer Schutzmassnahmen siehe MÜLLER, 721 ff.

²³⁸ Neben dem Rentenalter kann beispielhaft das Ehefähigkeitsalter nach Art. 94 ZGB oder das Schutzalter im Bereich des Sexualstrafrechts nach Art. 187 StGB genannt werden.

²³⁹ Vgl. dazu Rz. 122.

Vernichtung der Urkunde nach Art. 371 Abs. 3 i.V.m. Art. 362 Abs. 2 ZGB möglich bleibt, ebenso wie jener durch öffentliche Beurkundung unter Anwesenheit einer Ärztin oder eines Arztes nach Art. 371 Abs. 1^{bis} ZGB.

143 Die Möglichkeit des schriftlichen Widerrufs stellt ein Abweichen von der Parallelität von Errichtungsform und Widerruf dar. Wenn die verfügende Person keine lebensbeendenden Massnahmen mehr beanspruchen will, soll sie dies ohne unnötig erschwerende Formvorschriften festlegen können. Die Schriftform schafft Rechtssicherheit und kann einer urteilsfähigen Person zugemutet werden.

144 Neben der Form bedarf es zum rechtsgültigen Widerruf der Anordnung Urteilsfähigkeit. Eine urteilsunfähige Person kann sich keinen rechtsverbindlichen Willen mehr bilden und entsprechend die Patientenverfügung nicht mehr widerrufen. Da der Widerruf wiederum absolut höchstpersönliche Rechte tangiert, sind keine hohen Anforderungen an die Urteilsfähigkeit zu stellen.²⁴⁰

145 Eine Befristung der Gültigkeit wird hier abgelehnt. Wer eine erweiterte Patientenverfügung aufsetzt und damit über das eigene Leben verfügt, tut dies überlegt. Es ist zu erwarten, dass die verfügende Person, sobald sie ihren Willen ändert, die Verfügung auch widerruft. Der Widerruf ist mit einfacher Schriftlichkeit ohne grösseren Aufwand möglich. Eine zusätzliche Befristung erscheint daher nicht notwendig.

4. Verfahren ab Eintritt der Urteilsunfähigkeit

146 Wie bereits erwähnt, kann das Institut der antizipierten Sterbehilfe in das bestehende Regelwerk eingefügt werden, worauf im Folgenden einzugehen ist.

a) *Zuständigkeit der ESB*

aa) Notwendigkeit einer staatlichen (Vorab-)Kontrolle

147 Der Entscheid, ob gestützt auf die Patientenverfügung eine lebensbeendende Massnahme durchgeführt wird, geht mit einer grossen Verantwortung einher, die auch psychisch belastend sein kann. Eine Entscheidung dieses Ausmasses sollte keiner Privatperson auferlegt werden. Sie muss in einem rechtsstaatlich geordneten Verfahren ergehen. Andere

²⁴⁰ Zur Urteilsfähigkeit bei absolut höchstpersönlichen Rechten siehe Rz. 26.

Lösungen führen in der Schweizer Rechtsordnung zu straf- und haftungsrechtlichen Risiken, denen die Ärzteschaft nicht ausgesetzt werden darf.

- 148 Wie der Rechtsvergleich aufzeigt, korreliert die Frage, ob die Inanspruchnahme von Sterbehilfe ein Individualrecht darstellt, mithin ein Anspruch darauf besteht, mit der Frage, wer Entscheidungsträger ist. Ist es die Ärzteschaft, wie dies in den Benelux-Staaten der Fall ist, existiert, anders als in Spanien, kein Anspruch auf Sterbehilfe; dies leuchtet ein. Nur ein staatlicher Entscheidungsträger vermag das Individualrecht zu gewährleisten, denn nur er kann rechtskräftig feststellen, dass die Voraussetzungen für die Sterbehilfe vorliegen. Dabei darf die Frage, ob Sterbehilfe ein Individualrecht darstellt, nicht mit der Frage verwechselt werden, ob eine Ärztin oder ein Arzt zur Durchführung von Sterbehilfe verpflichtet werden kann oder nicht.²⁴¹ Auch diese Entscheidung muss die Ärztin oder der Arzt frei treffen können.
- 149 Durch die Vorabkontrolle wird Rechtssicherheit geschaffen. Hierzu besteht bereits unter geltendem Recht ein erhebliches Praxisbedürfnis.²⁴² Eine staatliche Vorabkontrolle garantiert den involvierten Parteien, d.h. insbesondere auch der ausführenden Ärzteschaft, geordnete, rechtssichere, geschützte Rahmenbedingungen.²⁴³ Dadurch kann eine allzu zurückhaltende Beurteilung der Voraussetzungen der Sterbehilfe verhindert und der Selbstbestimmung zum Durchbruch verholfen werden.

bb) Die ESB im Konkreten

- 150 Gegenstand der Vorabkontrolle ist die Bestätigung, dass die von der verfügenden Person verfügbaren Voraussetzungen der antizipierten Sterbehilfe eingetreten sind. Eine interdisziplinäre Fachbehörde, wie es die ESB nach Art. 440 Abs. 1 ZGB ist,²⁴⁴ erscheint als sehr geeignet für diese Aufgabe. Bei der konkreten Ausgestaltung und Organisation der ESB haben die Kantone einen weiten Ermessensspielraum, sodass diese teils als Gerichts-, teils

²⁴¹ Vgl. dazu etwa die Rechtslage in Spanien, bei welcher die Sterbehilfe ein Individualrecht darstellt, die einzelne Ärztin bzw. der Arzt aber nicht zur Durchführung der Sterbehilfe verpflichtet werden kann (siehe Rz. 116).

²⁴² Der Verfasser zieht diesen Schluss aus einem Gespräch mit einem Sterbehelfer. Aber auch Fälle wie jener von Erika Preisig zeigen das Bedürfnis nach Rechtssicherheit eindrücklich. Die Ärztin wurde zur Beschuldigten in einem sie sehr belastenden Strafverfahren, das sieben Jahre dauerte, mit einem Freispruch endete und die Urteilsfähigkeit einer Sterbepatientin zum Gegenstand hatte, vgl. zu letzterem BLUMER, 13 ff.

²⁴³ Vgl. die Kritik am niederländischen Modell, welches eine Vorabkontrolle vermissen lässt und damit die Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts gefährdet Rz. 110 f.

²⁴⁴ In diesem Sinne aufschlussreicher ist der französische Gesetzestext, welcher von einer «autorité interdisciplinaire» spricht; vgl. auch BOTSCHAFT, ESR, 7073; CHK-VOGEL, Art. 440 ZGB N 2; VOGEL/WIDER, 7.

als Verwaltungsbehörde ausgestaltet wurde.²⁴⁵ Auch dort, wo die ESB nicht als richterliche Behörde i.S.v. Art. 29a BV ausgestaltet ist, wird die Rechtsweggarantie nicht verletzt, da eine richterliche Überprüfung mit uneingeschränkter Kognition in jedem Fall spätestens durch die Rechtsmittelinstanz gewährleistet wird (vgl. Art. 450 f. ZGB).²⁴⁶ Die ESB ist schon heute die bestimmende Behörde mit Blick auf die Patientenverfügung (vgl. Art. 373 ZGB).

b) Einschreiten der ESB

151 Wie im geltenden Recht soll es jeder nahestehenden Person zustehen, die ESB nach Art. 373 Abs. 1 ZGB anzurufen. Sie kann dabei gemäss dem Vorschlag für eine Ziff. 4²⁴⁷ geltend machen, dass die Kriterien für eine lebensbeendende Massnahme erfüllt sind.

152 Nahestehend ist jede Person, mit welcher die verfügende Person faktisch verbunden ist, sie gut kennt oder betreut und damit geeignet erscheint, die Interessen der betroffenen Person zu wahren. Erfasst werden auch das Pflegepersonal und die behandelnde Ärzteschaft.²⁴⁸ Letztere trifft nach dem Vorschlag von Art. 372 Abs. 4 ZGB beim Wissen um eine Patientenverfügung eine Meldepflicht.²⁴⁹

153 In der Lehre umstritten ist, ob die ESB von Amtes wegen eingreifen darf oder nicht.²⁵⁰ Hierzu wird auf die bereits bestehende Literatur verwiesen.

c) Prüfung und Genehmigung

154 Die in der erweiterten Patientenverfügung verlangte lebensbeendende Massnahme ist nach dem Vorschlag vor deren Umsetzung durch die ESB zu genehmigen.²⁵¹ Anders als bei der herkömmlichen Patientenverfügung i.e.S. kann nicht unmittelbar gestützt auf die Patientenverfügung eine Massnahme vorgenommen oder unterlassen werden. Die vorgängige Anrufung der ESB ist in jedem Fall Pflicht.

²⁴⁵ BOTSCHAFT, ESR, 7073; CHK-VOGEL, Art. 440 ZGB N 6; Eine Übersicht zur kantonalen Behördenorganisation ist zu finden auf der Website der KOKES <https://www.kokes.ch/application/files/7016/5919/8059/Behoerdenorganisation_Kantone_2022.pdf> (besucht am 3. November 2024).

²⁴⁶ BGE 143 III 193 E. 5.4.

²⁴⁷ Vgl. dazu Rz. 122.

²⁴⁸ Zum Ganzen siehe BOTSCHAFT, ESR, 7084; BSK ZGB I-EICHENBERGER, Art. 373 N 2; ZK-BOENTE, Art. 373 ZGB N 14.

²⁴⁹ Daher empfehlenswert ist eine Eintragung auf der Versichertenkarte i.S.v. Art. 371 Abs. 2 ZGB, siehe Rz. 137.

²⁵⁰ Dafür sprechen sich etwa aus BSK ZGB I-EICHENBERGER, Art. 373 N 3; a.A. etwa ZK-BOENTE, Art. 373 ZGB N 16 f.; CHK-BREITSCHMID/KAMP, Art. 373 ZGB N 5.

²⁵¹ Vgl. dazu den Vorschlag zu Art. 373 Abs. 3 ZGB in Rz. 122.

155 Geprüft wird, neben der rechtmässigen Errichtung, ob die von der verfügenden Person antizipierten Phänomenologien eingetreten sind und damit die Sterbehilfe durchzuführen ist. Auch wird über einen allfälligen Widerruf entschieden.

d) Durchführung der Sterbehilfe

156 Die Durchführung der Sterbehilfe ist nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Der Gesetzgeber wird sich entscheiden müssen, ob er die Frage in die Hände der Kantone legt oder die Grundzüge der Regelungen selbst festlegen will. So stellt sich z.B. die Frage, ob die Durchführung der Ärzteschaft anvertraut werden muss, was hier bevorzugt würde, oder auch andere Leistungserbringer in Frage kommen könnten.

IV. Keine Notwendigkeit der Anpassung des StGB

157 Wer handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, verhält sich nach Art. 14 StGB rechtmässig, auch wenn die Tat nach StGB mit Strafe bedroht ist.

158 Als Gesetz i.S.v. Art. 14 StGB gelten auf jeden Fall sämtliche Gesetze im formellen Sinne und damit auch das ZGB.²⁵² Unter der Annahme, dass der präsentierte Vorschlag Eingang in das ZGB fände, wäre daher die Tötung im Rahmen der antizipierten Sterbehilfe, gestützt auf die erweiterte Patientenverfügung und den entsprechenden Entscheid der ESB, nicht strafbar.

159 Auf eine Anpassung des StGB könnte demnach verzichtet werden.

G. Gesamtfazit

160 In klaren Linien zeichnet das geltende Schweizer Strafrecht ein Verbot, dementen Menschen, die keiner lebenserhaltenden Massnahme bedürfen, den einstmals im noch urteilsfähigen Zustand geäusserten Wunsch nach Sterbehilfe zu erfüllen. Dieses Konzept stammt aus dem frühen 20. Jahrhundert, einer Zeit, in welcher die Lebenserwartung noch keine 60 Jahre betrug und dementsprechend auch kein Bedürfnis für eine antizipierte Sterbehilfe bestand. Zwischenzeitlich ist die Lebenserwartung stetig angestiegen. Damit einhergehend zeigt sich leider auch die Kehrseite dieses medizinischen Fortschritts. Die Zahl der gut 150'000 Demenzerkrankungen nimmt kontinuierlich zu und wird sich in den nächsten 25 Jahren verdoppeln. Das Recht muss sich diesem Wandel annehmen. Der gesunde Mensch

²⁵² BGE 85 IV 4 E. 2; 94 IV 5 E. 1; Annotierter Kommentar StGB-MAUSBACH/PETER, Art. 14 N 2.

muss selbstbestimmt entscheiden können, ob er sich dereinst dem Leid einer Demenzerkrankung aussetzen will. Um diesem Willen zum Durchbruch zu verhelfen, wird hier vorgeschlagen, das Rechtsinstitut der antizipierten Sterbehilfe ins Leben zu rufen. Die bestehenden Regeln zur Patientenverfügung i.e.S. in Art. 370 ff. ZGB bieten sich an, die neuen Regelungen zwanglos aufzunehmen. Mit der ESB besteht schweizweit eine relativ geeignete Behörde zur Umsetzung des neuen Rechts.

161 Mehrere Staaten aus unserem Kulturkreis haben sich dieser gut lösbaren Aufgabe bereits angenommen und gangbare Wege aufgezeigt. Es ist an der Zeit, den Gesetzgebungsprozess auch in der Schweiz anzustossen. Mit wenig Aufwand könnte damit sehr viel Leid vermieden werden. Die Zeit drängt. Denn zwischen der Verfügung einer antizipierten Sterbehilfe und dem Eintritt der Urteilsunfähigkeit vergehen Jahre. Die Babyboomer werden daher ohne eine baldige Gesetzesnovelle kaum mehr in den Genuss dieses Wahlrechts kommen.